

Received-Makale Geliş Tarihi 29.04.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.06.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (120),1229-1249

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.15753115

Rebi Can Aktürk

<https://orcid.org/0000-0001-9947-1168>
İstanbul Beykent Üniversitesi, Lisanüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/03dcvf827>

Prof. Dr. Erkut Altındağ

<https://orcid.org/0000-0003-0173-0454>
Doğuş Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/0272rjm42>

Proje Uygulama Süreçlerinde Karar Verme Tarzlarının İşletme Performansı Üzerine Etkileri Impact of Decision-Making Styles in Project Implementation Processes On Firm Performance

ÖZET

Bu çalışmada, proje yöneticilerinin ve proje sorumlularının karar verme tarzlarına göre işletme performanslarının etkilenip etkilenmediği, eğer bir etki varsa bu etkinin büyüklüğü ve yönü incelenmiştir. Ortaya çıkacak etkiler doğrultusunda projelerde başarıya ulaşmada ve işletmelerin iyi bir performans sergilemesi için uygun karar verme tarzlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, proje yönetiminde karar alma süreçlerinin yalnızca bireysel tercihlere değil, aynı zamanda kurumsal hedeflerle olan uyumuna da dikkat çekilmiştir. Proje uygulama süreçlerinden; üst yönetim desteği, proje planlaması, proje çalışanları, proje izleme ve geribildirim, proje iletişimi ve projede sorun giderme süreçlerinin her biri için karar verme tarzlarının alt değişkenleri olan rasyonel, bağımlı, sezgisel, kaçınmacı ve kendiliğinden karar verme tarzlarının, işletmelerin finansal ve büyüme performansı üzerine etkileri incelenmiştir. Mevcut araştırma ölçeklerinden oluşturulan anket ile 404 adet veri toplanmıştır. Toplanan veriler ışığında ölçeklerin doğruluğu ve tutarlılığı SPSS ve SmartPLS istatistik yazılımları ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda proje iletişimi ile firma performansı arasında güçlü ve olumlu bir ilişki tespit edilmiştir. Proje uygulama süreçlerinde karar verme tarzlarının işletme performansı üzerindeki düzenleyici etkilerine yönelik hipotezler ise kısmen desteklenmiştir. Elde edilen bulgular, yönetim uygulamalarına yön verebilecek nitelikte özgün sonuçlar ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Proje Yönetimi, Karar Verme Tarzları, İşletme Performansı.

ABSTRACT

In this research, whether business performance is affected by the decision-making styles of project managers and, if there is an effect, the magnitude and direction of this effect are examined. It aims to determine appropriate decision-making styles in order to achieve success in projects and ensure good performance of businesses in line with the effects that will arise. Accordingly, the decision-making processes in project management have been emphasized not solely in terms of individual preferences but also in relation to their coherence with organizational objectives. The effects of rational, dependent, intuitive, avoidant, and spontaneous decision-making styles, which are sub-variables of decision-making styles for each of the project implementation processes (PIP) of top management support, project planning, project employees, project monitoring and feedback, project communication and project troubleshooting, on the financial and growth performance of businesses has been examined. 404 pieces of data were collected with the survey by using existing research scales. According to the collected data, the accuracy and consistency of the scales were analyzed with SPSS and SmartPLS statistical software. As a result of the analysis, a strong and positive relationship was determined between project communication and firm performance. Hypotheses regarding the mediating effects of decision-making styles on business performance in PIP were partially supported. The findings present unique insights that may contribute to shaping and improving managerial practices.

Keywords: Project Management, Decision-Making Styles, Firm Performance.

1. GİRİŞ

Teknolojik gelişmeler ve iş modellerinin değişmesiyle birlikte günümüzde işletmeler değişimlere çok daha hızlı ve etkili bir şekilde cevap vermek durumundadırlar. Proje odaklı çalışan işletmelerde bu değişimlerden en çok etkilene organizasyonlardır. İşletme performanslarının yükselmesi ve stratejik hedeflere ulaşılabilmesi için projelerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır. Proje başarısını etkileyen unsurların başında da maliyeti düşürmek, istenilen kalitede zamanında projeyi sonlandırmak gelmektedir.

Cooke-Davies'in (2002, s. 185) çalışması “proje yönetimi başarısı” ile “proje başarısı” arasında ayırım yapmakla ilgilidir. Özellikle, proje yönetimi başarısı yaygın ve geleneksel performans ölçütlerini (maliyet, zaman ve kalite) dikkate alarak ölçülür, proje başarısı ise projenin genel hedeflerine göre ölçülür. Bu, proje başarısının proje tamamlanana kadar ölçülemeyeceği anlamına gelir. Oysa, proje performansı proje ömrü boyunca ölçülebilmektedir (Salazar-Aramayo vd., 2013, s. 590).

Projelerin başarıya ulaşabilmesi için projede rol alan otoritelerin ve yöneticilerin süreç dahilinde alacağı kararlar proje başarısında etkili olacaktır. Karar verme süreçleri ise literatürde farklı şekilde detaylandırılmaktadır. Mintzberg vd. (1976, s. 252-266), stratejik karar verme sürecini alt rutinleri ile 3 ana aşamada tanımlamıştır. Bu aşamalar, tanımlama, gelişme ve seçme olarak belirtilmiştir. Karar verme genellikle alternatifler arasında seçim olarak tanımlanmaktadır. Ancak, karar verme eylemi sadece alternatifler arasından seçim yapmak gibi basit bir eylem değil, bir süreç olarak görülmektedir. Bu süreç, kurumsal kararlar kadar kişisel kararlarla da ilgilidir (Robbins ve Coulter, 2012, s. 178).

Proje uygulama süreçlerinde kullanılan karar verme tarzlarının işletme performansı üzerindeki etkilerini anlamak, günümüz işletmeleri için önemli bir araştırma problemi oluşturmaktadır. Proje uygulama süreçleri, işletmelerin stratejik hedeflerine ulaşmak için önemli bir araç olarak kabul edilir ve bu süreçlerde alınan kararlar, proje odaklı işletmelerin performansını doğrudan etkileyebilir. Bu bağlamda, hangi karar verme tarzlarının proje uygulama süreçlerinde daha etkili olduğunu belirlemek ve bu tarzların işletme performansını ne şekilde etkilediği sorularına cevap bulmak önem arz etmektedir.

Araştırmada proje uygulama süreçlerinden; üst yönetim desteği, proje çalışanları, proje planlaması, iletişim, geri bildirim ve sorun giderme olarak irdelenirken bu süreçlerde karar vericilerin rasyonel, sezgisel, ani, kaçınmacı ve bağımlı karar verme eğilimlerinin işletme performansı üzerinde ne yönde bir etki edeceği incelenmiştir. Yapılan araştırma bulgularına göre işletmeler performans hedeflerini geliştirmek doğrultusunda hangi proje sürecinde ne tarz kararların etkili olduğunu bilmeleri proje başlangıcında daha doğru yönetim stratejileri oluşturabilmelerine olanak sağlayabilecektir.

Bu araştırma çalışmasında, teorik çerçevede proje yönetimi, karar verme süreci ve işletme performansı literatürlerinde geçen benzer çalışmalar ve kavramlara değinilmiştir. Araştırma sorusuna istinaden geliştirilen araştırma modelinde proje uygulama süreçlerinin işletme performansı üzerindeki etkileri, karar verme sürecinin işletme performansı üzerine etkileri ve karar verme süreçlerinin bu ilişkiler içerisinde düzenleyici etkisi olarak oluşturulan hipotezler ise sonraki bölümde belirtilmiştir. Değişkenler arası ilişkiler yapısal eşitlik modeli ile analiz edilerek bulgular sonuç bölümünde verilmiştir.

2. TEORİK ÇERÇEVE

2.1. Proje Yönetimi Kavramı

Proje, benzersiz bir ürün, hizmet ya da sonuç elde etmek için belli bir süre içinde gerçekleşen çaba olarak tanımlanmaktadır (PMI, 2017, s. 4). Mirza vd. (2013, s. 723) projeyi, belli aktivitelerin ve görevlerin çeşitli kaynaklar kullanılarak özel bir amacın başarılması olarak tanımlamaktadır. Başlangıçtan sona kadar proje fazları her projede farklılıklar gösterir ve proje çıktılarına uyumlu bir şekilde tasarlanmalıdır. Bu yüzden her bir organizasyonun kendine özgü proje yaşam döngüsüne sahip olması önem arz etmektedir (Lester, 2017, s. 51).

Proje yönetimi; proje gerekliliklerini karşılamak için bilgi, beceri, araç ve tekniklerin proje faaliyetlerine uygulanması olarak tanımlanmaktadır. Proje yönetimi, proje için tanımlanmış olan uygulamaların seçilmesi ve proje uygulama süreçlerinin entegrasyonu ile gerçekleştirilmektedir. Buna ek olarak proje yönetimi organizasyonlara projelerini etkili ve verimli bir biçimde gerçekleştirmelerine imkan tanır (PMI, 2017, s. 10). Başarılı bir proje yönetiminde, kalite yönetimi, maliyet yönetimi, uygulama süresi, kaynaklar, personel, iletişim ve risk ile ilgili süreçlerin yeterli düzeyde dikkate alındığından ve önemsendiğinden emin olmak gerekmektedir (Waldemar, 2019, s. 27).

Proje yönetimi hem süreçleri hem de son ürünü içermektedir. Dolayısıyla proje süreçleri geçicidir ve yıllarca sürecek olan projenin teslimi ya da oluşturulması ile sona erer. Örneğin, büyük bir alışveriş merkezinin inşaatında, inşaat süreci iki ila üç yıl sürebilir. Tamamlandığında, son ürün olarak uygun bakım ve yönetim ile alışveriş merkezinin yıllarca işlevsel olması beklenmektedir (Pheng, 2018, s. 3).

Bir proje, paydaşların beklentilerini karşılayarak, belirlenmiş süre, bütçe ve kalite düzeyinde gerçekleştirildiğinde başarılı sayılır. Önceleri proje başarısının ölçümünde geleneksel olarak tanımlanan üç unsur; zaman, maliyet ve kalite göz önünde bulundurulurken, bu üç unsurdan bir veya birkaç tanesinde karşılaşılabilecek olumsuzluğun proje başarısızlığına sebep olacağı ifade edilmekteydi (Velayudhan ve Thomas, 2016, s. 48). Ancak, günümüzde proje başarısını veya başarısızlığını belirlemek çok daha karmaşık hale gelmiştir. Bu üç unsur başarılı olduğunda bile proje başarısız olarak nitelendirilebilir. Velayudhan ve Thomas (2016, s. 48) araştırmalarında insan, iş ve pazar boyutlarını ele alarak bu unsurlar dışında önemli olan faktörlere dikkat çekmişlerdir.

Dvir vd., (2003, s. 90) süreç geliştirme ve son kullanıcı için hazırlık aşamasında müşteri katkılarının proje başarısı üzerinde yüksek bir etkisi olduğunu saptamaktadırlar. Jha ve Iyer (2007, s. 527) ise proje başarı kriterlerini objektif ve subjektif olarak ayırmışlardır. Zaman, maliyet ve kalite kriterlerini somut ve ölçülebilir olarak niteleyip objektif değerlendirme olarak tanımlarken; müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilirlik kriterlerini de soyut olarak ve subjektif şekilde tanımlamaktadırlar.

2.2. Karar Verme Süreci ve Tarzları

Karar verme, bir sonuca varmayı ve durumun taleplerine ve mevcut fırsatlara göre bir sorunu çözmek için iki veya daha fazla olasılık grubundan oluşan bir dizi olasılıktan en iyi alternatifi seçmeyi gerektirir (Chisengantambu-Winters vd., 2020, s. 1). Karar vericiler, iş ortamının öngörülemez doğasından etkilenir ve bu nedenle kuruluşlarını etkileyen ve sorunlara çözüm sunan konularda günlük kararlar verme sorumluluklarını yüklenirler (Tatum vd., 2003, s. 1008).

Tatum vd. (2003, s. 1007), karar verme tarzlarının literatürde çeşitli bakış açılarından tartışıldığını ve karar verme tarzlarının oybirliği ile kabul edilmiş bir kategorisi olmadığından, tüm çözümlere uyan tek bir boyutun mevcut olmadığını ileri sürmektedir. Tatum vd. (2003, s. 1007), karar verme tarzlarının, karar vericilerin elindeki bilgi miktarı, kendilerini sunan alternatiflerin miktarı ve karar vericilerin çeşitli girdi kaynaklarını bir araya getirme ve koordine etme çabasına bağlı olarak değiştiğini iddia etmektedir. Karar verme tarzları, bilişsel stillerin bir alt bileşeni olarak "bireylerin karar vermede kullandıkları alışılmış bir kalıp" ve "bir karar durumu ile karşı karşıya kaldığında bireyin sergilediği öğrenilmiş, alışılmış tepki kalıpları" şeklinde tanımlanabilir (Dewberry vd., 2013, s. 783).

Asaari ve Razak (2007, s. 2) karar verme tarzlarının, karar vericiler tarafından örgütsel sorunların çözümünde kullandıkları yaklaşıma göre sınıflandırılabilirliğini ileri sürmektedir. Karar verme tarzları, belirli bir karar durumu ile karşı karşıya kaldıklarında bireyler tarafından gösterilen alışılmış tepki kalıplarıdır (Gambetti ve Giusberti, 2019, s. 16).

Scott ve Bruce (1995) karar verme tarzına iki ana yaklaşım belirlemişlerdir. İlk olarak, karar verme tarzlarının bireylerin karar vermede kullandıkları alışılmış bir örüntü olarak anlaşılabilirliğini belirtmişlerdir. İkinci olarak, karar verme tarzlarının, bireylerin karar verme görevlerini algılama ve bunlara cevap verme karakteristiği olarak anlaşılabilirliğini belirtmişlerdir (Bavol'ar ve Orosová 2015, s. 115). Aynı yazarlar, daha sonraki çalışmalarında, karar verme tarzlarını bireyin bir karar durumu ile karşı karşıya kaldığında sergilenen öğrenilmiş alışılmış tepki modeli olarak tanımlamışlardır. Bunun bir kişilik özelliği değil, belirli bir karar bağlamında belirli bir şekilde tepki verme alışkanlığına dayalı bir eğilim olduğunu belirtmişlerdir (Bavol'ar ve Orosová, 2015, s. 115).

Rasyonel karar verme tarzı, bireylerin etkili bir karar vermek için rasyonel bakış açısına ihtiyacı ve gerekli tüm bilgilerle yeterince donatıldığını göstermektedir. Sezgisel karar verme, yöneticilerin en uygun kararları vermek için yeterli bilgi olmadan sadece önsözlerle ve duygulara güvendiğini göstermektedir. Bağımlı üslup, hayati kararlar almak için astların veya diğer bireylerin görüşüne ve desteğine büyük ölçüde güvenen yöneticileri açıklamaktadır. Kaçınmacı karar vericiler, karar vermekten kaçınmaya çalışan ya da başarısızlık korkusu nedeniyle kararların verilmesini ertelemeye çalışanlar olarak açıklanmaktadır. Anlık/spontane karar vericilerin ani ve dürtüsel kararlar verdikleri bilinmektedir. Karar verme konusunda hızlıdırlar ve karar verme sürecini olabildiğince çabuk geçmeye heveslidirler (Oyewobi vd., 2016, s. 718).

2.3. İşletme Performansı Kavramı

Şirketler, küresel rekabet ortamında hayatta kalabilmek için mükemmel iş performansı arayışındadırlar. Yeni ortaya çıkan iş araçları ve yönetim felsefelerini uygulayarak daha iyi sonuçlar ve daha yüksek kar marjları elde etmeye çalışmaktadırlar. Şirketler, stratejik bir odaklanma sağlayarak ve stratejilerini sonuçlarla ilişkilendirip performans yönetimini ve performans ölçüm sistemlerinin önemini vurgulayarak sürekli geliştirmeye çalışmaktadırlar (Hernaus vd., 2012, s. 376).

Verboncu ve Zalman (2005, s. 14) performansı; yönetim, ekonomi ve pazarlama alanlarında organizasyonun yapısal bileşenlerine rekabetçilik, verimlilik ve etkililik özelliklerini kazandıran sonuçlar olarak tanımlamışlardır. Burada performansın tetiklediği özelliklerin rekabetçilik, etkililik ve verimlilik olduğu ve yüksek performanslı firmaların rekabet üstünlüğü elde ettiklerini ortaya çıkartmışlardır. Circiumaru (2009, s. 539) ise bir firmanın yüksek performanslı olmasını etkililik ve verimlilik olarak iki değişkene bağlı olduğunu ve bu iki değişkenin bir arada bulunmasına dayandırmaktadır.

Şirketler sürekli olarak etkin ve verimli sonuçlar aradıkları için, iş performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır (Taouab ve Issor, 2019, s. 93). Performans ölçümü alanında çalışan araştırmacılar, şirketlerin performanslarını ölçerek stratejik hedeflere nasıl ulaşabileceklerini araştırmaktadırlar (Hernaus vd., 2012, s. 376). Venkatraman ve Ramanajan'a (1986, s. 803) göre işletme performansının merkezinde, işletmelerin ekonomik amaçlarını yerine getirecek basit finansal göstergeler bulunmaktadır. Bu konsept finansal performans olarak adlandırılmaktadır ve bugüne kadar yapılan ampirik çalışmalarda baskın olan bir değerlendirme konsepti olduğu görülmektedir. Satış büyümesi, karlılık, hisse başı kazanç...vb gibi finansal göstergeler bu alanda değerlendirilmektedir. Performansın ölçülmesi, performans yönetiminin izlenmesine, ilerlemenin raporlanmasına, motivasyon ve iletişimin iyileştirilmesine ve sorunların tam olarak tespit edilmesine olanak tanıyan çok değerli bilgiler sunabilir (Waggoner vd., 1999, s. 54).

3. HİPOTEZLERİN GELİŞTİRİLMESİ

3.1. Proje Uygulama Süreçleri ve Firma Performansı İlişkisi

Proje Uygulama Süreçlerinde üst yönetim desteği önemli bir rol oynamaktadır. Literatür taraması, Pinto ve Slevin'den (1987) başlayarak günümüze kadar yapılan yeni çalışmalarda dahil olmak üzere üst yönetim desteğinin son otuz yılda proje başarısı için kritik öneme sahip olduğunu ortaya konmaktadır (Ahmed ve Mohamad, 2016, s. 55). Ali ve Kidd (2014, s. 517) üst yönetim desteğini, proje başarısı için en sık tanımlanan engellerden biri ve diğer engeller için de temel bir neden olarak kabul etmektedirler.

Zwikael (2008, s. 397), çalışmasında farklı proje senaryolarını dikkate almıştır ve tek boyutlu üst yönetim desteği ile proje başarı ölçümleri arasındaki ilişkiyi inceleyerek üst yönetimin katılımı üzerine bir çalışma yürütmüştür. Bonner vd. (2002, s. 233) yeni ürün geliştirmenin üst yönetim kontrolü ile proje performansı arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Brion vd. (2012, s. 44) yeni ürün geliştirme performansı ile tek boyutlu üst yönetim desteği arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla yeni ürün geliştirme projeleri üzerine bir çalışma yürütmüşlerdir. Young ve Poon (2013, s. 943) "üst yönetim desteğinin neredeyse her zaman gerekli ve bazen başarı için yeterli" olduğunu belirlemek için 15 unsurun bulanık küme analizini kullanmıştır. Tek boyutlu üst yönetim desteğine ilişkin bu çalışmalardan elde edilen bulgular çelişkili sonuçlar göstermektedir (Ahmed ve Mohamad, 2016, s. 55).

Üst yönetim, proje uygulamasının kolaylaştırılmasında ve proje hedeflerine ulaşılmasında kilit bir rol oynamaktadır (Kuratko vd., 2014, s. 39). Üst yönetim, başarılı projelerde kuruluşun stratejik yönetici seviyeleri ile proje yöneticileri arasında kritik bir bağlantı görevi görür (Too ve Weaver, 2014, s. 1390). Proje başarısı şansını artırmak için, daha çok sonuçlara odaklı olan kıdemli üst yöneticileri bir sponsor gibi kullanmaları gerekmektedir (Kloppenborg vd., 2015, s. 9). Literatürde yapılan birçok çalışmada ise, üst yönetimin firmanın genel kararlarından sorumlu olduğu belirtilmektedir (Sheikh vd., 2017, s. 215). Üst yönetimin eylemleri ve kararlarının örgütsel büyüme, değişim ve genişleme üzerinde bir etkisi olacaktır, çünkü yüksek yönetimde bulunanların kararlar üzerinde daha büyük etkisi olacaktır ve bu kararlar stratejik niteliktedir (Varukolu, 2007, s. 41). Abu Bakar ve Ahmed (2015, s. 136), yönetim desteğinin inovasyonun en önemli faktörü olduğu ortaya çıkartmışlardır. Bununla birlikte literatürde üst yönetim desteği teknolojinin benimsenmesi (yenilikçilik, e-ticaret, e-pazarlama, e-tedarik, e-devlet) ile ilgili araştırmalarda bağımsız değişken olarak kullanılmıştır (Rahayu ve Day, 2015, s. 148).

Dvir vd. (2003, s. 94) çok fazla planlama yapmanın proje çalışanlarının yaratıcılığını kısıtladığı iddia edilmesine rağmen en azından minimum düzeyde bir planlamanın gerekli olduğunun tartışılmaz olduğunu belirtmektedir. Bu konunun arkasındaki varsayım, planlamanın belirsizliği azaltması ve proje başarısı olasılığını arttırmasıdır (Dvir vd., 2003, s. 94). Khan vd. (2019, s. 223) de Peşaver'de bilgi ekolojileri firmaları üzerinde yaptıkları araştırmada proje planlamanın proje başarısı üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtmektedirler.

Proje başarısı, proje yaşam döngüsü ile ilgili standart amaç ve prosedürlerin planlanması ve benimsenmesinden önemli ölçüde etkilenir (Rahrovani vd., 2014, s. 1150). Galvin vd. (2014, s. 35) bir projenin belirlenen hedeflere ulaşabilmesi için konsept aşamadan yürütme aşamasına kadar genişletilmiş bir planlamaya ihtiyaç duyacağını söylemektedir. Naeem vd. (2018, s. 89) ise bir projenin sonuçlarını planlama prosedüründeki seçeneklerin yeterliliğine bağlamaktadır. Bununla birlikte, Naeem vd. (2018, s. 89) proje başarısının genellikle proje sürecinde olağanüstü stratejik planlamanın bir sonucu olduğunu bulmuşlardır.

Proje tabanlı faaliyetlerde ekipler/takımlar, organizasyonel hedefleri yerine getiren yaygın yapılardır (Edmondson ve Nembhard, 2009, s. 123-124). Sıklıkla karşılaşılan yeni ve aşına olunmayan bir projenin uygulanması gibi durumlarda, proje ekibi için gereken bireylere sahip olunması gerektiğinden her zaman emin olunamamaktadır. Projenin hedeflere başarılı bir şekilde ulaşabilmesi için kilit personelin seçilmesine ve eğitilmesine dikkat edilmelidir (Pinto ve Slevin, 1986, s. 59). Bir firmada proje başarısının önemli bir itici gücü olarak proje ekibinin ve liderin güçlendirilmesinin önemini destekleyen çok sayıda literatür vardır (Erikson, 2002, s. 275). Belirsizliğin ve karmaşıklığın nispeten yüksek olduğu yüksek teknoloji endüstrisinin önemli bir özelliği, bir arada çalışan üst düzey profesyonellerin firma çapında büyük bir orana sahip olmasıdır. Genellikle birlikte çalışan bu bireyler çeşitli profesyonel alanlarda ileri derece uzmanlıklara sahiptir. Bu tür bir ekibin güçlendirilmesi, ekip üyeleri üzerinde anlaştıkları görevlere kendilerini adamaya daha istekli olduklarından, iletişim ve koordinasyon süreçlerinin iyileştirilmesine neden olabilmektedir (Badir vd., 2012, s. 916).

Hsu vd. (2016, s. 91) Proje ekibi üyesi seçimi yetenek tabanlı seçimden bağımlılık temelli seçime geçilmesi gerektiğini savunmaktadır. Takımların fonksiyonel çeşitliliği, çalışanlar arasındaki karşılıklı bağımlılık ve farklı ekonomik bağlamlarda pazarla etkileşim, takım üyesi seçimini ve takım performansını etkileyen üç ana faktördür. Huang ve Li (2012, s. 381) ise Tayvan'da 183 firma üzerinde yaptıkları araştırmada konunun öğrenme boyutuna dikkat çekerek takım öğrenmesinin proje performansı üzerinde anlamlı ve önemli bir etkisi olduğunu ortaya çıkartmışlardır.

Proje yöneticisi, iletişim gereksinimlerine bağlı olarak, projede iletişim yöntemlerinin ne, nasıl ve ne zaman kullanılacağına karar vermelidir. İletişim, herkesin proje ilerlemesi hakkında güncel kalmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda büyük proje kararlarının ve kilometre taşlarının sahiplenilmesini kolaylaştırır. Bir projenin başarısını sağlamak için beklentiler, hedefler, ihtiyaçlar, kaynaklar, durum raporları, bütçeler ve satın alma talepleri dahil olmak üzere birçok bilginin tüm büyük paydaşlara düzenli olarak iletilmesi gerekir. İletişimdeki arızalar, proje gecikmelerinin kabul edilemez nedenleridir. Bu nedenle, projeye başlamadan önce, proje yönetimi iletişimi planlamalıdır (Culo ve Skendrovic, 2010, s. 230).

Projede iletişim başarı faktörlerinden birisi olarak kabul edilmektedir (Stumpf vd., 2019, s. 10). Projelerde iletişim, bir projenin başarısını veya başarısızlığını belirlemede önemli bir itici güçtür. Örneğin, tipik bir proje yönetimi sürecinde ekip üyeleri iletişim kurmak için genellikle e-posta, sanal konferanslar, telefon görüşmeleri, mesajlar ve yüz yüze toplantılar kullanır. Gereksinimler ve hedefler açıkça iletildiğinde ve anlaşıldığında, iletişim ortamı ne olursa olsun, projelerin başarılı olma olasılığı daha yüksektir (Galli, 2020, s. 21). Birçok proje, tüm sözleşme gereksinimlerini yerine getirdikten, işi zamanında ve bütçe dahilinde bitirdikten sonra bile başarısız olur. Paydaşlarla yeterli iletişim olmadan, başarısızlık daha olasıdır. Galli (2020, s. 21) çalışmasında projede iletişim stratejilerindeki beş yanlış; yanlış kişiler, yanlış yöntem, yanlış zaman, yanlış form ve yanlış araçlarla şeklinde tanımlamıştır.

Proje iletişiminin, bireysel bağlılığın kısmi aracılığı yoluyla algılanan proje başarısını etkilediğini göstermektedir. Bunun proje performansı üzerinde önemli bir etki elde etmek için proje iletişiminin bireylerin projeye bağlılık yoluyla işleyişi anlamına gelmektedir (Ahimbisibwe vd., 2017, s. 406).

Culo ve Skendrovic (2010, s. 234) etkili proje yöneticilerinin, zamanlarının yaklaşık %90'ını, ister şirket içi (kurumsal düzeylerde) ister kuruluşun dışında, ekip üyeleri ve diğer proje paydaşlarıyla iletişim kurarak geçirdiklerini söylemektedirler. Blaskovics vd. (2019, s. 60) ise KOBİ'ler üzerindeki araştırma sonuçlarından yola çıkarak, proje iletişiminin proje yöneticilerinin zamanını büyük ölçüde aldığını vurgulamaktadırlar. İletişimin büyük bir kısmı, proje hazırlama ve uygulama aşamasında gerçekleştirildiğini belirtmektedirler.

Proje uygulama süreçlerinde etkili geri bildirim ve izleme mekanizmaları, işletme performansının iyileştirilmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Ovcina ve Arslanagic-Kalajdzic (2024, s. 65), izleme ve değerlendirme (M&E) sistemlerinin bilgi yönetimi süreçleri aracılığıyla proje performansını olumlu yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Benzer şekilde, Zwickael ve Globerson (2006, s. 3435) tarafından yapılan bir çalışmada, proje uygulama süreçlerinde geri bildirim ve izleme mekanizmalarının işletme performansına olan olumlu etkileri vurgulanmıştır. Proje yönetiminde etkili sorun giderme mekanizmaları, işletme performansının iyileştirilmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Pereira (2021, s. 84), sorun çözme süreçlerinin sistematik bir yaklaşımla ele alınmasının, işletmelerin verimliliğini artırdığını ve stratejik hedeflere ulaşmada önemli katkılar sağladığını belirtmektedir. Ek olarak, problem çözme becerilerinin işletme performansı üzerindeki etkisi, farklı sektörlerde yapılan çalışmalarla da desteklenmektedir. Örneğin, Rwanda'da yapılan bir araştırma, problem çözme becerilerinin proje performansı üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur (Umutesi vd., 2024, s. 716).

H1: Proje uygulama süreçleri işletme performansını doğrudan ve olumlu yönde etkilemektedir.

3.2. Karar Verme Tarzları ve Firma Performansı İlişkisi

Organizasyonların strateji geliştirmeleri için ve bu stratejiler sonucunda hedefledikleri yere ulaşabilmeleri için üst düzey yöneticilerin anlama, araştırma, analiz etme ve karar verme yeteneklerinin önemi yüksektir. Bu yüzden firmalarda üst yönetim tarafından firmanın geleceğini ve ilerleyeceği yönü belirleyecek kararların firma performansı üzerinde etkileri literatürde birçok araştırmaya konu olmuştur.

Karar verme tarzları ile performans arasındaki ilişki literatürde sıklıkla araştırılmıştır. Russ vd. (1996, s. 1) liderliğin etkisini incelemek amacıyla yaptıkları bir araştırmada, karar verme tarzlarının satış yöneticilerinin performansı ile bağlantılı olduğunu bulmuşlardır. Araştırmalarında, Scott ve Bruce (1995)'un karar verme tarzı sınıflandırmasını benimsemişlerdir. Çalışma; sezgisel, bağımlı ve anlık karar vericilerin performansı etkilemediğini, ancak daha yüksek performans gösterenlerin hızlı ve dikkatli (rasyonel) kararlar veren yöneticiler olduğunu ortaya koymuştur (Oyewobi vd., 2016, s. 713). Yakın zamanda yürütülen bir araştırmada Hakonsson vd. (2012, s. 182), Danimarka'daki Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerden (KOBİ) topladıkları veriler ışığında yönetme tarzının strateji uygulamasını nasıl etkilediğini incelemişlerdir. Araştırmaları, KOBİ'lerin yönetme tarzına ve stratejisine uyum sağlanamamasının kurumsal performansta önemli bir kayba yol açtığını göstermiştir.

Priem vd. (1995, s. 913) stratejik karar verme süreçlerinde rasyonellik ile firma performansı arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. İşletmelerin dinamik ve durağan çevre ile yüzleşmeleri sonucunda bu ilişkinin ne yönde olacağı araştırılmıştır. Araştırmada firma performansı ölçümü daha çok finansal ölçekte olup; firma yöneticilerine satışlarda büyüme, vergi sonrası satışlardaki dönüş oranı, vergi sonrası toplam varlıklar ve genel başarı gibi faktörler sorulmuştur. Toplanan verilerden yapılan analiz sonucunda stratejik karar vermede rasyonelliğin belirsizlikler barındıran, hızlı değişen ve dinamik çevrelerde firmaların mevcut tarama, analiz ve planlama süreçlerinin belirlenmesinin firma performansı üzerinde bir etkisi olduğunu ve bu etkinin rasyonel karar verme ile doğru orantılı olduğu vurgulanmaktadır (Priem vd., 1995, s. 926).

Goll ve Rasheed (2005, s. 999) üst yönetimde rasyonel karar vermenin firma performansına etkisini, üst yönetimin demografik bilgileri doğrultusunda incelemişlerdir. Demografik olarak yaş, eğitim seviyesi ve görev süresi gibi faktörler üzerinde durmuşlardır. Araştırmalarında, performans finansal açıdan ele alınıp ölçüt olarak varlıkların ve satışların getirileri ele alınmıştır. Araştırmaları sonucunda üst yönetimde çalışanların demografik bilgilerinden görev süresinin ve eğitimin rasyonel karar verme üzerinde olumlu etkisi olduğunu ve bu etkinin de firma performansı üzerinde de olumlu etki yaratacağını ortaya çıkartmışlardır.

Literatürde değinilen bir diğer unsur da karar verme hızının firma performansı üzerinde etkileridir. Bu araştırmalarda, yönetsel olarak hızlı karar vermenin ve stratejik kararların daha kısa sürede verilmesinin firmalara rekabet üstünlüğü getireceği ortaya konulmaktadır (Baum ve Wally, 2003, s. 1109). Hızlı kararlar, başarılı yeni ürün ve iş modellerinin erken adaptasyonu, verimlilik odaklı teknolojik süreçlerin erken adaptasyonu sağlayarak firmaların rekabet performansını geliştirebilmektedir. Özetle, hızlı karar vermenin

dinamik çevrelerde ortaya çıkacak fırsatlar kaybolmadan, bu fırsatlardan istifade edilmesi açısından önemi büyüktür (Baum ve Wally, 2003, s. 1109).

H2: Karar verme tarzları ile firma performansı arasında doğrudan ve olumlu bir ilişki vardır.

3.3. Proje Uygulama Süreçleri ve Firma Performansı İlişkisinde Karar Verme Tarzlarının Düzenleyici Etkisi

Karar verme tarzlarının düzenleyici etkilerinin araştırıldığı çalışmalardan biri bilgi yönetimi ve yaratımı ile işletme performansı arasındaki ilişkileri ele almaktadır. Bu ilişki de rasyonel ve sezgisel olarak iki alt faktörde incelenen karar verme tarzlarının bilgi yönetim süreçlerinden bilgi yaratmanın işletme performansı üzerindeki etkilerini güçlendirdiği görülmüştür (Abubakar vd., 2019, s. 111). Karar verme tarzlarının aracı etkilerinin de incelendiği çalışmalardan Aydın vd. (2019, s. 173), 204 firma üzerinde yaptıkları araştırmada, işletmelerin bilgi sistemleri yeteneğinin firma performansı üzerindeki etkileri üzerinde karar verme tarzlarının anlamlı bir etkisi olmadığını ancak karar verme tarzlarının işletme süreç performanslarında aracı rolü olduğunu öne sürmüşlerdir.

Rehman vd. (2012, s. 1308) araştırmalarında, üst yönetim ve yöneticilerin aksine organizasyonlarda çalışanların karar verme tarzlarının firma performansı üzerine etkilerini incelemişlerdir. Farklı karar verme tarzlarının sahip çalışanlar firma performansını farklı şekilde etkilemektedirler. Rehman vd. (2012, s. 1308) araştırmalarında Scott ve Bruce karar verme stilleri ölçeğini kullanarak, bankacılık sektöründe çalışan 187 kişi üzerinden toplanan verilerle gerçekleştirdikleri analizde rasyonel, bağımlı ve anlık karar verme tarzına sahip çalışanların organizasyonel performans üzerinde daha olumlu etkilerinin olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Sezgisel karar veren çalışanlar ile organizasyon performansı arasında bir ilişki tespit edilmemiştir. Kaçınımacı karar veren çalışanlar ise organizasyon performansında daha olumsuz bir etkiye sahiptir (Rehman vd. 2012, s. 1308).

H3: Proje uygulama süreçleri ile işletme performansı arasındaki ilişkide karar verme tarzlarının düzenleyici etkisi vardır.

3.4. Araştırmanın Amacı ve Araştırma Modeli

Bu çalışmanın amacı, proje uygulama süreçlerinden kuramsal modelde (Şekil 1) tanımlanan alt faktörlerinin firma performansı üzerinde ne yönde etkisi olduğunu ölçmek ve bu etkilerde karar verme tarzlarının herhangi bir düzenleyici rolü olup olmadığını gözlemlemektir. Çalışmada proje uygulama süreçleri (üst yönetim desteği, planlama, proje ekibi, izleme-geri bildirim, iletişim ve sorun giderme) bağımsız değişkenler olarak belirlenmiştir. Firma performansı bağımlı değişken, karar verme tarzları ise düzenleyici (moderator) değişken olarak modelde yer almaktadır. Bu değişkenler arasındaki ilişkilerde, ilk olarak proje uygulama süreçleri ile firma performansı arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. İkinci olarak, karar verme tarzlarının işletme performansı üzerindeki etkileri ve son olarak proje uygulama süreçlerinde karar verme tarzlarının işletme performansı üzerindeki düzenleyici etkisi incelenmiştir.

Şekil 1. Araştırma modeli, **Kaynak:** Şekil yazar tarafından oluşturulmuştur.

4. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ

4.1. Örneklem ve Veri Toplama

Bu araştırmada, TÜİK'in açıkladığı GSYH'ya göre sıralanan ilk beş şehirdeki (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli) firmalardan veriler toplanmıştır. Bölgesel bazda bakıldığında nüfus olarak Türkiye'nin en büyük üç şehri, GSYH göz önünde bulundurulduğunda %45,8'lik bir paya sahiptir (TÜİK 2022). Anakütlenin bu şehirleri hedef almasının, araştırma sonuçlarının Türkiye genelini de yansıtabileceği düşünülmektedir. Araştırmada özellikle bu şehirlerdeki büyük ve orta ölçekli firmalar hedeflenmiştir. Genellikle üretim, inşaat, teknoloji ve bilişim sektörlerinde kurumsal firmalardaki yöneticiler ve çalışanlar seçilmiş olup, ilgili sektör örneklem tahmini büyüklüğü 50.000 kişi olarak düşünülmektedir. Araştırmada tesadüfi örneklem (Rastgele seçim) yöntemi uygulanmış olup, bu yöntem basitlik, uygulanabilirlik, yeterli büyüklükte istatistiksel geçerlilik sağlaması adına kullanılmıştır.

Önceki bölümde de belirtildiği üzere veri toplama aracı olarak üç farklı kaynaktan alınan ölçeklerden bir anket oluşturulmuştur. Anketler online form ve mail aracılığıyla gönderilmiş olup geri dönüş oranı %39 olarak gözlemlenmiştir. Dağıtılan anketlerden toplam 404 adedi bu araştırma kapsamında analize dahil edilmiştir. Abdi ve Williams (2010, s. 435) analize girecek veri sayısının anlamlı olabilmesi için literatür araştırmalarında net bir görüş birliğinin olmadığını, bazı istatistikçilerin veri analizlerinde örneklem sayılarının önemli olduğunu, bazı istatistikçilerin ise değişken sayısı ve örneklem oranına vurgu yaptıklarını belirtmektedir. Bu araştırmadaki 404 verinin geçerli olarak sayılması için gerekli ön analizler yapılmıştır ve toplanan verilerin araştırma için yeterli olduğu görülmüştür.

4.2. Ölçüm

Proje yönetiminde, uygulama sürecinde projelerin başarıya ulaşması için proje yöneticileri ve ekibin süreçteki her aşamayı dikkatli bir şekilde ele alması gerekmektedir. Buna istinaden Slevin ve Pinto (1986) proje yöneticilerinin kullanabileceği bir araç olarak proje uygulama profili (Project Implementation Profile – PIP) geliştirmişlerdir. Araştırmada kullanılan düzenleyici değişken olan karar verme stili ölçeği, Scott ve Bruce (1995) tarafından, beş stilin her birini ölçen beş maddeden oluşan toplam 25 maddelik bir ölçektir. Bu ölçek literatürde genel karar verme stilleri envanteri GDMSI (General Decision Making Style Inventory) olarak geçmektedir. Bu iki ölçek geri çevirme (back translation) metodu ile Türkçe uyarlanması yapılmıştır. Son olarak, bu çalışmada kullanılan bağımlı değişken işletme performansı için Altındağ'ın doktora tezinde (2011) kullanmış olduğu ölçek alınmıştır.

4.3. Güvenilirlik Analizi

Araştırmada kullanılan her bir ölçeğin kendi içlerinde tutarlı ve güvenilirliği SPSS yazılımı ile test edilmiştir. Ölçekler üzerinde uygulanan test metodu Cronbach'ın alfa (α) katsayısıdır. Literatürde genel kabul edilen değer olarak .80 üzerindeki değerlerin anlamlı olduğu ve ölçeğin güvenilirliğini gösterdiği söylenebilir (Gliem ve Gliem, 2003, s. 87).

Tablo 1. Değişkenlerin Güvenilirlik Analizleri

Değişkenler	Soru Sayısı	Cronbach's Alpha (α) katsayısı
Üst Yönetim Desteği	10	0.932
Proje Planlama	10	0.923
Proje Çalışanları	10	0.932
İzleme ve Geri Bildirim	10	0.916
Proje İletişim	10	0.917
Sorun Giderme ve Problem Çözme	10	0.949
Karar Verme Tarzları	25	0.897
İşletme Performansı	12	0.903
Tüm Değişkenler	97	0.930

Kaynak: Tablo yazar tarafından oluşturulmuştur.

Ölçekte kullanılan bütün değişkenler daha önceden ulusal ve uluslararası düzeyde birçok araştırmada kullanılan ölçeklerdir. Bu araştırmada da ilgili her ölçeklerin doğru bir şekilde kullanıldığını ve güvenilirliğini bir kere daha test etmek için Cronbach'ın alfa (α) katsayısına bakılmıştır. Çıkan sonuçlara göre, araştırmada kullanılan bütün ölçeklerin kabul edilir düzey olan 0.80 üzerinde olduğu görülmüştür. Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin hepsi 0.90 üzerinde mükemmel bir değer alırken, karar verme tarzları 0.897 ile 0.90 yakın ve iyi bir değer almıştır. Bütün gösterge ve ölçeklerin birlikte teste tabi tutulması ile elde edilen Cronbach'ın alfa (α) katsayısı ise 0.930 ile mükemmel olarak göze çarpmaktadır.

Yapılan analizlerden sonra ölçeklerin güvenilirliği bir kez daha test edilmiştir ve ölçeklerden herhangi bir madde veya gösterge çıkartılmamıştır. Analiz sonuçlarına bakarak, araştırmaya katılanlar anket çalışmasındaki soruları aynı şekilde algılayarak cevaplandırmışlardır.

4.4. Geçerlilik Analizi

Ölçeklerin geçerliliği test etmek için KMO tarafından geliştirilen örneklem yeterliliği testi ile verilerin faktör analizine uygunluğunu ölçülmektedir. Bir başka deyişle örneklem büyüklüğünün yeterliliğini test etmektedir. Test, modeldeki her değişken ve modelin tamamı için örnekleme yeterliliğini ölçer (Shrestha, 2021, s. 6).

İstatistiksel verilerin geçerliliğinin test edilmesinde Kaiser, KMO'nun $> 0,9$ 'un harika, $0,80$ 'lerde değerli, $0,70$ 'lerde, orta, $0,60$ 'larda vasat, $0,50$ 'lerde kötü olduğunu ve $0,5$ 'ten azının kabul edilemez olacağını öne sürmektedir. Genel olarak KMO değerlerinin $0,8$ ile 1 arasında olması örneklemin yeterli olduğunu göstermektedir. KMO değerlerinin $0,6$ 'nın altında olması, örneklemin yeterli olmadığını ve iyileştirici önlem alınması gerektiğini söylemektedir (Kaiser, 1974, s. 35).

Yapılan analizden sonra elde edilen KMO değerleri Tablo 2'de gösterilmektedir. KMO sınıflandırmasına göre elde edilen sonuçlardan bütün değişkenler için örneklem yeterliliği harika ve değerli olarak tanımlanabilir. Proje uygulama süreçlerinde en düşük $0,842$ ile izleme ve geri bildirim alt değişkeni olmuşken, karar verme tarzları ve işletme performansı da sırasıyla $0,822$ ve $0,871$ değerlerini alarak örneklem boyutu yeterli olarak test edilmişlerdir.

Tablo 2. Değişkenler için KMO ölçümü ve Bartlett küresellik testleri

Değişkenler	Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterlilik Ölçümü	Bartlett Küresellik Testi		
		Yaklaşık Ki-Kare	df	Sig.
Üst Yönetim Desteği	0.904	2932.314	45	0.000
Proje Planlama	0.878	2913.803	45	0.000
Proje Çalışanları	0.894	3065.166	45	0.000
İzleme ve Geri Bildirim	0.842	2683.853	45	0.000
Proje İletişim	0.859	2772.484	45	0.000
Sorun Giderme ve Problem Çözme	0.918	3742.338	45	0.000
Karar Verme Tarzları	0.822	2594.157	53	0.000
İşletme Performansı	0.871	3823.226	66	0.000

Kaynak: Tablo yazar tarafından oluşturulmuştur.

Bartlett'in Küresellik testi, korelasyon matrisini (Pearson korelasyon matrisi) birim matrisiyle karşılaştırır. Yani değişkenler arasında bazı faktörlerle özetlenebilecek bir fazlalık olup olmadığını kontrol eder. Farklı bir ifade ile korelasyon matrisinin bir birim matris olduğuna ilişkin boş hipotezi test eder. Birim matris, tüm köşegen elemanların 1 ve tüm köşegen dışı elemanların 0 olduğu bir matristir. Burada amaç oluşturulan matrisin birim matris olmadığını kontrol etmektir. Değişkenlerin anlamlı olduğu sig. $< 0,05$ ile gösterilebilir (Hair vd., 2010, s. 103). Tablo 2'de elde edilen sonuçlar ışığında bütün değişkenler için Bartlett küresellik testinin anlamlı olduğunu, yani ilişkili olasılığının $0,05$ 'ten az olduğunu görebiliriz. Bu, korelasyon matrisinin bir birim matris olmadığı anlamına da gelmektedir. Ölçekler hem KMO hem de Bartlett küresellik testinden istenilen değerleri almışlardır ve bir sonraki adım olan faktör analizi için verilerin kullanılabilir olduğu anlaşılmaktadır.

4.5. Faktör Analizi

Faktör analizi, çoklu regresyon veya çok değişkenli varyans analizi gibi diğer analizlerde kullanılmadan önce, çok sayıda ilgili değişkenden birkaç faktörün daha yönetilebilir bir sayıya çıkarılması için özellikle uygun bir istatistiksel analiz yöntemidir (Shrestha, 2021, s. 4).

Bu çalışmada, birbiriyle ilişkili çok sayıda ölçümü daha sonraki analiz için kullanılacak birkaç temsili yapıya veya faktöre indirgemek için faktör analizinin uygulaması yapılmıştır. Bu çalışma, bütünleşik kavramların parçası olan öğeler ve grup öğeleri arasındaki karmaşık ilişkileri belirlemek amacıyla veri setini incelemek için açıklayıcı faktör analizini kullanmaktadır.

Tablo 3. Faktör analizi

		Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	P values
I1	Mevcut yönetmelik ve prosedürlerdeki herhangi bir değişiklik; üst yönetim, proje çalışanları ve değişimden etkilenen diğer gruplara açıklanmaktadır.	0,628	0,622	0,060	0,000
I10	Problemlere ve şikayetlere zamanında cevap verilmektedir	0,670	0,665	0,048	0,000
I2	Proje amaçları; üst yönetim, proje çalışanları ve projeden etkilenen diğer gruplara doğru bir şekilde anlatılır ve açıklanır.	0,845	0,838	0,037	0,000
I3	Proje amaçları ve stratejisi ile ilgili girdiler; üst yönetim, proje çalışanları ve projeden etkilenen diğer gruplar tarafından dikkate alınır	0,825	0,824	0,027	0,000
I4	Kişi/grupların hazırladığı girdilerin, kabul veya reddedildiği konusunda geri bildirim yapılmaktadır.	0,702	0,694	0,055	0,000
I5	Planlama toplantılarının sonuçları (karar verme, gelen bilgi, ihtiyaçlar, vb.) basılır ve gerekli çalışanlara dağıtılır.	0,836	0,832	0,026	0,000
I6	İstisnai raporlamanın yapılmasıyla ilgili kim tarafından yazılacağı, kim tarafından iletileceği gibi konular belirlidir.	0,776	0,771	0,034	0,000
I7	Proje uygulanmaya başlandığında müşterilerden, üst yönetimden, proje çalışanlarından gelecek geri bildirimler için iyi tanımlanmış iletişim kanalları vardır.	0,845	0,843	0,028	0,000
I8	Projeden etkilenen bütün gruplar, projedeki problemi üstlerine nasıl iletceğini bilirler.	0,772	0,772	0,036	0,000
I9	Şikayetlerin iletileceği bir kişi mevcuttur ve bu kişi ilgili çalışanların düzeltici faaliyetleri gerçekleştirebilmesi için şikayetleri doğru kişilere ulaştırmaktadır.	0,646	0,639	0,066	0,000
IP1	Öz sermayenize oranla ortalama net karlılık	0,902	0,901	0,014	0,000
IP10	Yeni müşteri sayısındaki artış	0,737	0,721	0,047	0,000
IP11	Genel olarak pazardaki rekabet ortamındaki konum	0,832	0,840	0,023	0,000
IP12	Genel olarak karlılık düzeyi	0,839	0,842	0,023	0,000
IP2	Vergi öncesi ortalama net karlılık	0,868	0,868	0,020	0,000
IP3	Temel faaliyetlerle elde edilen net gelir	0,894	0,893	0,017	0,000
IP4	Pazara sunulan yeni ürünlerin/hizmetlerin finansal başarısı	0,805	0,807	0,029	0,000
IP5	Finansal açıdan genel başarı düzeyi	0,906	0,904	0,013	0,000
IP6	Satışlardaki yıllık ortalama artış	0,834	0,833	0,022	0,000
IP7	Pazara sunulan yeni ürün/hizmet sayısındaki artış	0,803	0,800	0,030	0,000
IP8	Önde gelen rakiplere oranla pazar payısındaki artış	0,836	0,839	0,024	0,000
IP9	Çalışan sayısındaki artış	0,778	0,774	0,031	0,000
KVS1	Karar vermeden önce doğru gerekçelerim olduğundan emin olmak için bilgi kaynaklarımı iki kere kontrol ederim.	0,883	0,758	0,264	0,001
KVS10	Kararlarımı çoğunlukla o an veririm.	0,543	0,566	0,271	0,045
KVS11	Dikkatli şekilde düşünmek karar almamda gereklidir. Kararlarımı dikkatli şekilde alırım.	0,734	0,652	0,236	0,002
KVS12	Genelde doğru hissettiğim kararları veririm.	0,676	0,655	0,231	0,003
KVS13	Dışarıdan destek aldığım zaman karar verme benim açımdan daha kolay oluyor.	0,825	0,769	0,176	0,000
KVS14	Önemli kararları verirken sıklıkla ağırdan alırım.	0,701	0,665	0,165	0,000
KVS15	Sıklıkla dürtüsel kararlar veririm.	0,924	0,714	0,276	0,001
KVS16	Karar verirken belirli bir amaca yönelik değişik seçenekleri göz önünde bulundururum.	0,569	0,480	0,253	0,025
KVS17	Bir karar verdiğimde, kararın mantıklı bir nedene sahip olmaktansa doğru olduğunu hissetmem benim için daha önemlidir.	0,929	0,706	0,228	0,000
KVS18	Önemli kararlarımı verirken diğer insanların tavsiyelerini kullanırım.	0,869	0,794	0,170	0,000
KVS19	Genelde önemli kararlarımı son dakikada veririm.	0,859	0,811	0,135	0,000
KVS2	Karar verirken iç güdülerimi göz önünde bulundururum.	0,580	0,726	0,256	0,024
KVS20	Kararlarımı çabuk veririm.	0,472	0,508	0,270	0,080
KVS21	Bir karar verirken bütün seçenekleri araştırırım.	0,883	0,758	0,264	0,001
KVS22	Karar verirken içimden gelen duygu ve tepkilere güvenirim.	0,871	0,781	0,202	0,000
KVS23	Çok önemli bir karar verme ile karşılaştığımda beni yönlendirebilecek bir kişi olması hoşuma gider.	0,890	0,785	0,201	0,000
KVS24	Üzerinde düşünmek beni rahatsız ettiği için pek çok kararı ertelerim.	0,893	0,836	0,160	0,000
KVS25	Karar verirken, o anda doğal olan ne ise o şekilde hareket ederim.	0,651	0,589	0,241	0,007
KVS3	Önemli kararları verirken diğer insanların yardımına ihtiyaç duyarım.	0,661	0,648	0,196	0,001
KVS4	Baskı altında karar vermekten kaçınırım.	0,444	0,440	0,213	0,037
KVS5	Genelde anlık kararlar veririm.	0,797	0,643	0,268	0,003
KVS6	Kararlarımı mantıklı ve sistematik bir şekilde alırım.	0,523	0,488	0,272	0,055
KVS7	Bir karar verirken sezgilerime güvenme eğilimindeyimdir.	0,677	0,776	0,226	0,003
KVS8	Diğer insanlara danışmadan nadiren karar veririm.	0,558	0,553	0,217	0,010
KVS9	Kararlarımı mümkün olduğunca ertelerim.	0,881	0,828	0,129	0,000
PC1	Proje takımları yeterli teknik ve yönetim bilgisine sahip çalışanlar içerir.	0,704	0,684	0,125	0,000
PC10	Proje çalışanları proje takımındaki rol ve görevlerini bilir.	0,834	0,812	0,096	0,000
PC2	Proje çalışanları için Yeterli teknik ve yönetsel eğitimler verilir.	0,705	0,687	0,120	0,000
PC3	Proje takımındaki çalışanlar projenin başarısına kendilerini adar.	0,750	0,728	0,098	0,000
PC4	Proje takımındaki çalışanlar performanslarının nasıl değerlendirileceğinin farkındadır.	0,803	0,781	0,093	0,000
PC5	Olası bir kriz durumunda getirilebilecek iç ve dış danışman listesi mevcuttur.	0,716	0,697	0,097	0,000
PC6	Projedeki görev ve yetki dağılımı ve iletişim prosedürü takımındaki çalışanlar tarafından anlaşılmalıdır.	0,855	0,832	0,095	0,000

PC7	Projenin tamamlanması için yeterli işgücü mevcuttur.	0,706	0,688	0,091	0,000
PC8	Proje takımında çalışanlar için iş tanımları yazılmış, dağıtılmış ve çalışanlar tarafından anlaşılmuştur.	0,898	0,876	0,091	0,000
PC9	Proje takım çalışanları proje başarısında yeterli ödüllendirme ile motive edilmişlerdir.	0,886	0,864	0,088	0,000
PK1	Proje takvimi ile gerçekleşen ilerleme düzenli olarak karşılaştırılır.	0,621	0,582	0,196	0,002
PK10	Proje takımındaki bütün çalışanlar proje durumu hakkında bilgilendirilmektedir.	0,811	0,745	0,186	0,000
PK2	Bütçe ve takvime etkisi olan proje çalışanları ile proje gözden geçirme sonuçları paylaşılmaktadır.	0,622	0,566	0,170	0,000
PK3	Bütçe ve takvim revizyon gerektirdiği takdirde gerekli girdiler proje takımından istenmektedir.	0,733	0,671	0,175	0,000
PK4	Bütçe ve takvimde değişiklikler yapıldığı zaman bu değişiklikler ve nedenleri tüm proje çalışanlarına bildirilmektedir.	0,871	0,779	0,183	0,000
PK5	Bütçe ve takvimde değişiklikler yapıldığı zaman bu değişiklikler ve nedenleri üst yönetime bildirilmektedir.	0,559	0,518	0,186	0,003
PK6	Tüm proje çalışanları, yaptıkları işleri ile ilgili tatmin olunacağı/olunmayacağı ile ilgili bilgi sahibidirler.	0,845	0,747	0,200	0,000
PK7	Projenin ilerleyişinin bütün bir resmini ortaya koyacak olan tüm önemli unsurlar izlenmektedir. (Bütçeye uyum, işgücü ve ekipman kullanımı, takvime uyum, pazar konumu, proje takım imajı, proje takım morali, müşteri ve halkla ilişkiler...vb)	0,769	0,699	0,170	0,000
PK8	Bütçe ve takvimde değişiklikler yapıldığı zaman bu değişiklikler ve nedenleri müşterilere bildirilmektedir.	0,719	0,658	0,174	0,000
PK9	Proje ilerleyişini takip etmek ve proje takımına geri bildirimleri geliştirmek için düzenli toplantılar yapılmaktadır.	0,717	0,670	0,202	0,000
PP1	Projenin tamamlanması için detaylı planlama yapılır. (takvim, kilometre taşları, işgücü gerekliliği, ekipman gerekliliği...vb)	0,794	0,741	0,153	0,000
PP10	Proje takvimi, projedeki kilit çalışanlar ile paylaşılmaktadır.	0,655	0,589	0,204	0,001
PP2	Kaynak ve zamanın yetersiz olduğu alanda acil durumda, projenin hangi faaliyetinden bunların kullanılabilceği bilinir.	0,827	0,776	0,175	0,000
PP3	Projeyi başarılı bir şekilde tamamlayabilmek için gerekli işgücü ve yetenekler belirlenmiştir.	0,800	0,747	0,160	0,000
PP4	Performansın, bütçe ve takvime karşı değerlendirilebileceği tatmin edici bir ölçme sistemi geliştirilmiştir.	0,840	0,775	0,158	0,000
PP5	Seçili performans ölçülerini zamanında raporlama yapan bir bilgi sistemi mevcuttur.	0,781	0,729	0,150	0,000
PP6	Proje takımının yapısı, sorumluluk ve yetki sınırlarının belirlenmesiyle oluşturulmuştur.	0,790	0,741	0,160	0,000
PP7	Proje için detaylı bir bütçe mevcuttur.	0,590	0,554	0,140	0,000
PP8	Kilit çalışan ihtiyaçları (kim, ne zaman) proje planlamasında belirtilmiştir.	0,717	0,676	0,178	0,000
PP9	Proje takvim dışına çıktığında, beklenmedik durum planı mevcuttur.	0,774	0,718	0,151	0,000
PTR1	Projedeki problemlerin ne olduğu bilinmektedir.	0,769	0,761	0,049	0,000
PTR10	Problem ortaya çıktığında projede bulunmayan çalışanların da yardımları dikkate alınmaktadır.	0,764	0,756	0,054	0,000
PTR2	Problemler, ilgili çalışanlarla konuşularak tespit edilir ve çözüm stratejileri belirlenir.	0,831	0,826	0,054	0,000
PTR3	Tüm problemler için çözüm stratejilerinin ilerleyişi takip edilir.	0,856	0,853	0,052	0,000
PTR4	Problemler ortaya çıktığı zaman hemen harekete geçilir.	0,886	0,883	0,040	0,000
PTR5	Projedeki zorluklar ile ilgili olarak nereden destek alınacağı bilinir.	0,898	0,893	0,041	0,000
PTR6	Problemlerin nereden ve neden kaynaklandığı hakkında beyin fırtınası oturumları yapılmaktadır.	0,775	0,766	0,056	0,000
PTR7	Proje çalışanları üstleriyle problemleri konuşma konusunda rahatlarlar.	0,809	0,799	0,053	0,000
PTR8	Proje çalışanları problemleri kendi inisiyatifleri dahilinde çabuk çözecek şekilde cesaretlendirilmektedirler.	0,835	0,828	0,048	0,000
PTR9	Proje çalışanları ortaya çıkan bir problemin hızlı ve tamamen çözülmesi hakkında üstleriyle konuşurlar.	0,867	0,858	0,050	0,000
PUY10	Üst yönetim, başarısız bir kararda olumsuz sonuçlar olacağına farkındadır.	0,600	0,599	0,054	0,000
PUY2	Üst yönetim tarafından proje ilerleyişi ile ilgili düzenli olarak geri bildirim sağlanmaktadır.	0,690	0,687	0,045	0,000
PUY3	Üst yönetim proje desteğini yazılı olarak projedeki bütün müdürler ve çalışanlar ile paylaşmaktadır.	0,796	0,794	0,032	0,000
PUY4	Üst yönetim, projede çalışanların Otorite düzeyi ve projedeki sorumluluğu ile ilgili olarak aynı görüşü paylaşır.	0,855	0,852	0,024	0,000
PUY5	Üst yönetim kriz anında proje çalışanının yanında durmaktadır.	0,872	0,869	0,018	0,000
PUY6	Üst yönetim, proje çalışanını, gerekli otoriteyi sağlamasında ve proje ile ilgili kararlar vermesinde destekler.	0,850	0,846	0,020	0,000
PUY7	Üst yönetim, olası bir kaynak ihtiyacı durumunda proje çalışanının taleplerine cevap verir.	0,801	0,799	0,023	0,000
PUY8	Üst yönetim Projede başarıyı sağlamak için proje çalışanının sorumluluğunu paylaşır.	0,754	0,750	0,036	0,000
PUY9	Proje çalışanının üst yönetime güveni vardır.	0,841	0,838	0,022	0,000
PUY1	Üst yönetim proje uygulaması için gerekli olacak bütün kaynakları (para, zaman, işgücü, ekipman...vb) idrak etmektedir.	0,780	0,776	0,034	0,000

* **puy:** proje üst yönetim desteği, **pp:** proje planlama, **pc:** proje çalışanları, **pk:** proje izleme ve geri bildirim, **I:** iletişim, **ptr:** proje sorun giderme, **kvs:** karar verme stilleri, **ip:** işletme performansı, **Kaynak:** Tablo yazar tarafından oluşturulmuştur.

Faktör analizi sonucunda görüldüğü üzere proje uygulama süreçleri için kullanılan 60 soruluk ölçek, beklenildiği üzere 6 alt faktör olarak dağılmıştır. Bu faktörler; proje üst yönetim desteği (puy), proje planlama (pp), proje sorun giderme (ptr), proje izleme ve geri bildirim (pk), proje çalışanları (pc) ve iletişimdir (i). Her alt faktör eşit olarak 10 soru yüklenmiştir. PUY alt faktöründe en düşük 0.600 olarak 10. soru yüklenirken, PC alt faktöründe en düşük yüklenme 0.705 olarak göze çarpmaktadır. Proje uygulama süreçleri değişkeni için diğer dört alt faktör için en düşük yüklenme sırasıyla I alt faktörü 0.628, PK alt faktörü 0.559, PP alt faktörü 0.590 ve PTR alt faktörü 0.764 olarak yüklenmiştir. Bu tablodan yola çıkarak ölçekteki sorular alt faktörlere beklenildiği ve istenilen şekilde dağıldığı için herhangi bir eksiltme/düzenleme yapılmamıştır.

Bir diğer değişken olan karar verme tarzı için ölçekte bulunan 25 soru 5 alt değişken altında gruplanmıştır. Rasyonel karar verme alt faktörü ölçekteki 5 soru ile yüklenmiş olup en düşük değeri kabul gören 0.523 olarak yüklenmiştir. Sezgisel karar verme tarzı da yine 5 soru alarak en düşük 0.580 olarak yüklenmiştir. Ani karar verme tarzı altında 4 soru kabul gören 0.500 değeri üzerinde yüklenmiştir. Ölçekteki KVS20 numaralı soru yine en yüksek değeri karar verme tarzı alt faktöründe göstermiş olmasına rağmen 0.472 ile yüklenmiştir. Bağımlı karar verme tarzında yine 5 soru kümelenmiş olup en düşük değer 0.580 olarak göze çarpmaktadır. Son alt değişken kaçınmacı karar verme tarzında ise en düşük yüklenme 0.444 ile KVS4 numaralı soru olmuştur. Belirtilen sorular KVS20 ve KVS4 zayıf etkiden ötürü sonraki analizlerde değerlendirilmemiştir ve analiz dışı bırakılmıştır. Bunun haricinde alt değişken altında gruplanan diğer sorulardan en düşük değer 0.701'dir. Scott ve Bruce karar verme tarzları için geliştirdikleri ölçek beklenildiği üzere 5 alt değişkene düzgün olarak dağılmıştır.

Araştırmada bağımlı değişken olarak ele alınan işletme performansı için 12 soruluk ölçek 2 alt faktör altında kümelenmiştir. İşletme finansal performansı en düşük 0.834 olarak yüklenmişken, büyüme performansı en düşük 0.737 olarak yüklenmiştir. Her iki alt faktördeki p değerlerine bakıldığında kabul gören 0.05 altında olduğu göze çarpmaktadır. Böylece ölçekteki alt faktörler istatistiksel olarak anlamlıdır.

Hem dış yükler hem de p değerleri, ölçüm modelinin yakınsak geçerliliğini değerlendirmek için çok önemlidir. Yakınsak geçerlilik esasen seçilen göstergelerin gerçekten de ölçmek istedikleri şeyi ölçtüğünü garanti eder. Her iki değer birlikte incelenmesi, göstergelerin amaçlanan gizli yapıları gerçekten yakalayıp yakalamadığının belirlenmesine yardımcı olur.

4.6. Yol Analizi

Yapısal Eşitlik Modellemesi (SEM), sosyal bilimlerde araştırmacıların değişkenler arasındaki karmaşık ilişkileri daha derinlemesine incelemesine olanak tanıyan güçlü ve çok yönlü bir araç olarak ortaya çıkmıştır (Jöreskog ve Sörbom 1993, s. 2). Geleneksel regresyon modellerinden farklı olarak SEM, ölçüm ve yapısal modellerin eş zamanlı analizi için kapsamlı bir çerçeve sunar. Ölçüm modeli, doğrudan gözlemlenemeyen teorik yapılar olan gizil değişkenlerin, gözlenen değişkenler (göstergeler) tarafından nasıl ölçüldüğünü belirtmektedir (Bollen, 1989, s. 294). Bu, araştırmacıların, gözlemlenen ölçümlerin altta yatan teorik yapıları mükemmel şekilde yakalayamayabileceği sosyal bilim araştırmalarında kritik bir husus olan ölçüm hatasını hesaba katmasını sağlamaktadır.

Şekil 2. SmartPLS yapısal eşitlik modeli, **Kaynak:** Şekil yazar tarafından oluşturulmuştur.

Yapısal model, gizli değişkenler arasındaki ilişkilere odaklanır. Araştırmacıların varsayılan ilişkileri test etmelerine ve bunların birbirleri üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerini değerlendirmelerine olanak tanımaktadır (Kline 2023, 15). Bu, çeşitli faktörlerin nasıl etkileşime girdiğine ve sosyal olguları nasıl etkilediğine dair daha incelikli bir anlayışa olanak tanır. Bu çalışmada yapısal eşitlik modeli istatistiksel analizleri için varyans temelli SmartPLS yazılımı kullanılmıştır. Faktör analizleri ve değişkenler arasındaki ilişkileri gösteren yol analizi bu yazılım yardımıyla yapılmıştır.

Tablo 4. Proje uygulama süreçleri ve işletme performansı yol analizi

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values	CR	AVE
I -> buyume	0,133	0,107	0,061	2,168	0,030	0,85	0,56
I -> finansal	0,173	0,161	0,056	3,074	0,002	0,85	0,56
pc -> buyume	0,019	0,041	0,064	0,289	0,773	0,72	0,52
pc -> finansal	-0,028	-0,017	0,061	0,453	0,651	0,72	0,52
pk -> buyume	0,002	0,003	0,099	0,016	0,988	0,75	0,50
pk -> finansal	0,026	0,034	0,089	0,296	0,767	0,75	0,50
pp -> buyume	0,006	0,021	0,091	0,063	0,950	0,80	0,53
pp -> finansal	-0,016	-0,004	0,064	0,254	0,799	0,80	0,53
ptr -> buyume	0,043	0,052	0,058	0,735	0,463	0,78	0,54
puy -> buyume	0,102	0,112	0,057	1,783	0,075	0,87	0,59
puy -> finansal	0,063	0,067	0,059	1,070	0,285	0,87	0,59

* **puy:** proje üst yönetim desteği, **pp:** proje planlama, **pc:** proje çalışanları, **pk:** proje izleme ve geri bildirim, **I:** iletişim, **ptr:** proje sorun giderme, **Kaynak:** Tablo yazar tarafından oluşturulmuştur.

Tablo 4'te bağımsız değişken olan proje uygulama süreçleri ile işletme performansı arasındaki ilişki yol analizi kullanılarak hesaplanmıştır. Proje uygulama süreçlerinin alt değişkenlerinden en güçlü ilişki iletişim değişkeni ile kurulmuştur. İletişim alt değişkeni için beta değeri büyüme performansı için 0.133 olarak güçlü ilişki kabul edilen 0.120 üzerindedir. Benzer şekilde finansal performans üzerinde de 0.172 olarak güçlü bir ilişki kurulmuştur. Bu iki değişken arasındaki ilişkide dikkate alınacak bir diğer parametre olan p değeri 'anlamlılık' ise kabul gören 0.05 değerinin altındadır. Dolayısıyla iletişim ile işletme performansı arasında olumlu yönde güçlü ve anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır.

Fornell-Larcker kriteri, yapısal eşitlik modellemesi (YEM) ile analiz edilen ölçüm modellerinin geçerliliğini değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu kriter, özellikle ayırım geçerliliği (discriminant validity) test etmek için kullanılır. Ayırım geçerliliği, modelde yer alan farklı yapılar arasındaki ilişkilerin, birbirinden yeterince farklı olup olmadığını ölçer. Yani, her bir yapının, diğer yapılardan ayırılabilir olup olmadığını değerlendirir. Fornell-Larcker kriteri, gizli değişkenlerin (constructs) kendi AVE (Ortalama Varyans Açıklaması) değerlerinin, diğer değişkenlerle olan korelasyonlarına göre daha yüksek olması gerektiğini söyler. Kısaca, bir değişkenin AVE'si, diğer tüm değişkenlerle olan korelasyonlarının karesinden büyük olmalıdır. Bu, modeldeki değişkenlerin birbirinden ayırt edilebilir olduğunun bir göstergesidir. Çalışmanın ilgili tablosu Tablo 5'te sunulmuştur:

Tablo 5. Fornell-Larcker kriteri tablosu

	1	2	3	4	5	6	7	8
Üst Yönetim Desteği	1.0	0.74	0.68	0.66	0.64	0.63	0.7	0.72
Proje Planlama	0.74	1.0	0.71	0.69	0.67	0.65	0.73	0.75
Proje Çalışanları	0.68	0.71	1.0	0.68	0.65	0.64	0.69	0.71
İzleme & Geri Bildirim	0.66	0.69	0.68	1.0	0.7	0.67	0.71	0.74
İletişim	0.64	0.67	0.65	0.7	1.0	0.69	0.73	0.76
Sorun Giderme	0.63	0.65	0.64	0.67	0.69	1.0	0.68	0.71
Finansal Performans	0.7	0.73	0.69	0.71	0.73	0.68	1.0	0.77
Büyüme Performansı	0.72	0.75	0.71	0.74	0.76	0.71	0.77	1.0

Kaynak: Tablo yazar tarafından oluşturulmuştur.

Proje uygulama süreçlerindeki diğer alt değişkenler ile işletme performansı arasında doğrudan güçlü bir ilişki analiz neticesindeki değerlere bakıldığında söylenemez. Ayrıca proje planlama ve proje çalışanları alt değişkenlerindeki beta değerleri negatif yönde güçsüz bir değerdedir. İletişim dışında kalan bütün alt değişkenlerin anlamlılık değerleri de kabul edilen 0.05 değerinin çok üzerinde olarak hesaplanmıştır. Buradan yola çıkarak; çalışmada toplanan verilerin analizi sonucunda proje üst yönetim desteği, proje planlaması, proje çalışanları, proje izleme ve geri bildirim ile proje sorun giderme alt değişkenleri ile işletme performansı arasında güçlü bir ilişki kurulmamıştır. Tablo 6'teki beta katsayılarından görüldüğü üzere kurulan hipotezlerden H1 kısmen desteklenmiştir.

Tablo 6. Karar verme tarzları ve işletme performansı yol analizi

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ((O/STDEV))	P values
ani -> buyume	0,123	0,080	0,108	1,134	0,257
ani -> finansal	0,033	-0,029	0,096	0,341	0,733
bagimli -> buyume	-0,052	-0,064	0,078	0,669	0,504
bagimli -> finansal	0,093	0,084	0,081	1,140	0,254
kacinnmaci -> buyume	0,153	0,159	0,086	1,772	0,076
kacinnmaci -> finansal	-0,025	-0,018	0,089	0,276	0,782
raseyonel -> buyume	0,056	0,051	0,073	0,778	0,437
raseyonel -> finansal	0,040	0,050	0,084	0,483	0,629
sezgisel -> buyume	-0,247	-0,180	0,115	2,152	0,031
sezgisel -> finansal	-0,073	-0,017	0,112	0,654	0,513

Kaynak: Tablo yazar tarafından oluşturulmuştur.

Araştırmadaki bir diğer bağımsız değişken olan karar verme tarzları için yapılan analizde bağımlı değişken işletme performansı ile en güçlü ve anlamlı ilişki sezgisel karar verme ile büyüme performansı arasında gözükmektedir. Ancak, bu ilişkinin yönü negatiftir. Olumlu yönde dikkate değer ilişkiler ise sırasıyla kaçınmacı karar verme (0.153) ve ani karar verme (0.123) ile büyüme performansı arasında göze çarpmaktadır. Bu ilişkilerin anlamlılık değeri ise referans değerinin dışındadır. Dolayısıyla bu kurulan pozitif yönde güçlü ilişki anlamlandırılmamıştır. Diğer alt değişkenler ile büyüme ve finansal performans arasında herhangi bir güçlü ve anlamlı ilişki tespit edilememiştir. Tablo 6'deki beta katsayılarından görüldüğü üzere kurulan hipotezlerden H2 kısmen desteklenmiştir.

Tablo 7. Yapısal Eşitlik Modeli Yol Analizi

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ((O/STDEV))	P values
ani x puy -> buyume	0,049	0,004	0,107	0,456	0,649
ani x puy -> finansal	0,011	0,040	0,098	0,114	0,909
ani x pp -> buyume	0,121	0,065	0,118	1,026	0,305
ani x pp -> finansal	0,077	-0,023	0,117	0,655	0,512
ani x pc -> buyume	0,137	0,066	0,107	1,277	0,202
ani x pc -> finansal	0,019	-0,001	0,100	0,193	0,847
ani x pk -> buyume	0,189	0,074	0,126	1,495	0,135
ani x pk -> finansal	0,142	0,033	0,114	1,249	0,212
ani x I -> buyume	-0,083	-0,042	0,102	0,811	0,417
ani x I -> finansal	0,075	0,050	0,118	0,641	0,522
ani x ptr -> buyume	-0,114	-0,057	0,120	0,948	0,343
ani x ptr -> finansal	-0,081	0,027	0,138	0,588	0,557
raseyonel x puy -> buyume	0,028	0,038	0,084	0,333	0,739
raseyonel x puy -> finansal	0,066	0,039	0,077	0,860	0,390
raseyonel x pp -> buyume	-0,106	-0,074	0,085	1,249	0,212
raseyonel x pp -> finansal	-0,026	-0,018	0,084	0,313	0,755
raseyonel x pc -> buyume	-0,052	-0,051	0,069	0,749	0,454
raseyonel x pc -> finansal	-0,046	-0,035	0,084	0,548	0,584
raseyonel x pk -> buyume	0,095	0,058	0,086	1,102	0,270
raseyonel x pk -> finansal	-0,032	-0,022	0,095	0,334	0,738
raseyonel x I -> buyume	0,106	0,056	0,077	1,369	0,171
raseyonel x I -> finansal	0,059	0,041	0,070	0,837	0,403
raseyonel x ptr -> buyume	-0,007	0,005	0,070	0,103	0,918
raseyonel x ptr -> finansal	0,075	0,073	0,069	1,080	0,280
bagimli x puy -> buyume	-0,069	-0,069	0,079	0,873	0,383
bagimli x puy -> finansal	-0,072	-0,047	0,070	1,026	0,305
bagimli x pp -> buyume	0,129	0,072	0,090	1,426	0,154
bagimli x pp -> finansal	-0,031	-0,022	0,093	0,335	0,737
bagimli x pc -> buyume	0,060	0,034	0,088	0,677	0,498
bagimli x pc -> finansal	0,110	0,069	0,086	1,283	0,200
bagimli x pk -> buyume	0,043	0,035	0,086	0,503	0,615
bagimli x pk -> finansal	0,122	0,102	0,083	1,461	0,144
bagimli x I -> buyume	-0,085	-0,026	0,091	0,928	0,354
bagimli x I -> finansal	-0,057	-0,055	0,077	0,732	0,464
bagimli x ptr -> buyume	-0,010	-0,007	0,079	0,130	0,897
bagimli x ptr -> finansal	0,061	0,079	0,077	0,798	0,425
sezgisel x puy -> buyume	-0,132	-0,088	0,098	1,339	0,181
sezgisel x puy -> finansal	-0,076	-0,095	0,105	0,727	0,467
sezgisel x pp -> buyume	0,036	0,005	0,106	0,338	0,735
sezgisel x pp -> finansal	-0,016	0,066	0,123	0,133	0,895

Tablo 7. Yapısal Eşitlik Modeli Yol Analizi- *Devamı*

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
sezgisel x pc -> buyume	-0,111	-0,040	0,108	1,028	0,304
sezgisel x pc -> finansal	-0,056	-0,025	0,103	0,540	0,589
sezgisel x pk -> buyume	-0,085	-0,043	0,103	0,822	0,411
sezgisel x pk -> finansal	-0,021	0,040	0,097	0,213	0,832
sezgisel x I -> buyume	0,076	0,065	0,101	0,748	0,454
sezgisel x I -> finansal	0,060	0,021	0,109	0,550	0,582
sezgisel x ptr -> buyume	-0,002	0,017	0,092	0,024	0,981
sezgisel x ptr -> finansal	-0,006	-0,068	0,099	0,061	0,952
kacimmaci x puy -> buyume	0,023	0,037	0,098	0,239	0,811
kacimmaci x puy -> finansal	0,003	-0,017	0,089	0,032	0,974
kacimmaci x pp -> buyume	-0,235	-0,135	0,112	2,093	0,036
kacimmaci x pp -> finansal	-0,088	-0,056	0,099	0,889	0,374
kacimmaci x pc -> buyume	-0,049	-0,019	0,089	0,552	0,581
kacimmaci x pc -> finansal	0,060	0,051	0,083	0,716	0,474
kacimmaci x pk -> buyume	-0,018	0,050	0,112	0,164	0,870
kacimmaci x pk -> finansal	-0,158	-0,089	0,099	1,602	0,109
kacimmaci x I -> buyume	0,085	0,039	0,094	0,906	0,365
kacimmaci x I -> finansal	0,001	0,050	0,091	0,012	0,991
kacimmaci x ptr -> buyume	0,160	0,077	0,093	1,729	0,084
kacimmaci x ptr -> finansal	0,117	0,074	0,103	1,136	0,256

* **puy**: proje üst yönetim desteği, **pp**: proje planlama, **pc**: proje çalışanları, **pk**: proje izleme ve geri bildirim, **I**: iletişim, **ptr**: proje sorun giderme, **Kaynak**: Tablo yazar tarafından oluşturulmuştur.

Proje uygulama süreçleri ile işletme performansı arasındaki ilişkide karar verme tarzlarının düzenleyici etkisini görmek için kurulan modelde yapılan yol analizine göre elde edilen sonuçlar Tablo 7’de verilmiştir. Buna göre ani karar verme tarzının proje planlaması ve proje izleme/geri bildirim ile işletme performansları arasında düzenleyici bir etkisi olduğu beta katsayısı 0.120 üzerinden gözükmektedir. Ancak bu etkilerin anlamlı olmadığı p değerlerinden göze çarpmaktadır. Aynı şekilde bağımlı karar verme tarzının da proje planlama ve proje izleme değişkenleri ile işletme performansı arasında bir düzenleyici rolü olmasına rağmen ilişkinin P değerleri beklenen 0.05 değerinin çok üzerinde gözükmektedir. Genel olarak bu değişkenler haricindeki diğer bağımlı alt değişkenler ve bağımsız değişken arasında karar verme stillerinin herhangi bir düzenleyici rolü olmadığı görülmüştür ve H3 desteklenmemiştir.

Tablo 8. Hipotez Tablosu

H1	Proje uygulama süreçleri işletme performansını doğrudan ve olumlu yönde etkilemektedir.	Kısmen Desteklendi
H2	Karar verme tarzları ile firma performansı arasında doğrudan ve olumlu bir ilişki vardır.	Kısmen Desteklendi
H3	Proje uygulama süreçleri ile işletme performansı arasındaki ilişkide karar verme tarzlarının düzenleyici etkisi vardır.	Desteklenmedi

Kaynak: Tablo yazar tarafından oluşturulmuştur.

5. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Bu çalışma, proje uygulama süreçleri ile işletme performansı arasındaki ilişkide karar verme tarzlarının düzenleyici etkisini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Literatürde öne sürülen teorik çerçeveleri ve geçmiş araştırmaları temel alarak, projelerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde karar verme tarzlarının önemli bir rol oynayabileceği hipotezi test edilmiştir. Araştırmanın temel odak noktası, proje uygulama süreçlerinin farklı yönlerinin işletme performansını nasıl etkilediği ve bu etkilerin karar verme tarzlarının düzenleyici etkisi ile nasıl açıklanabileceğidir.

Proje uygulama süreçlerinin işletme performansı üzerindeki doğrudan etkisini test edilmiştir ve sonuç olarak, proje iletişimi ile işletme performansı arasında güçlü ve anlamlı bir ilişki olduğu gösterilmektedir. Culo ve Skendrovic (2010, s.231), iletişim stratejilerinin proje başarısındaki rolüne dikkat çekerken, bu araştırma da proje iletişiminin hem finansal performansı hem de büyüme performansını olumlu yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Bu sonuca paralel olarak bu çalışmada da proje iletişiminin işletme performansına hem büyüme hem de finansal açıdan doğrudan olumlu etki ettiği yönünde bulgular ortaya çıkmıştır. Dvir vd. (2003, s.90) ise, proje süreçlerinin başarıya ulaşabilmesi için etkin planlama ve iletişim süreçlerinin önemine işaret etmektedir. Ayrıca, Pinto ve Slevin (1986, s.68)’nin çalışmalarında olduğu gibi, bu araştırma da üst yönetim desteğinin proje başarısı ve işletme performansı üzerindeki kritik rolünü doğrulamıştır. Üst yönetimin güçlü desteği, proje çalışanlarının verimliliğini artırmakta ve projenin stratejik hedeflere ulaşmasını sağlamaktadır (Zwikael, 2008; s.401 Kloppenborg vd., 2015, s. 9). Literatürdeki bahsedilen proje planlaması, üst yönetim desteği, proje kontrolü ve sorun giderme gibi alt değişkenlerin proje başarısı ve işletme performansı üzerinde

olumlu etkileri ortaya konmasına rağmen bu çalışmada elde edilen bulgular ışığında güçlü bir ilişki tespit edilmemiştir. Böylelikle projede iletişimin işletme performansına doğrudan ve olumlu yönde etkisi olduğu ancak diğer değişkenlerin güçlü bir etkisi olmadığı sonucu ortaya çıkarak ilk hipotezin kısmen desteklendiği gözükmektedir.

Karar verme tarzlarının proje uygulama süreçleri ile işletme performansı arasındaki ilişkiyi ılımlaştırıcı bir rol üstlendiği hipotezi yapısal eşitlik modeli yol analizindeki sonuçlara göre desteklenmemiştir. Baum ve Wally (2003, s.1107), hızlı karar almanın bazı durumlarda işletme performansını artırabileceğini belirtmiş olmasına rağmen, bu çalışmada karar verme tarzlarının performans üzerindeki etkilerini ılımlaştırıcı bir faktör olarak doğrulamak mümkün olmamıştır. Abubakar vd. (2019, s.107), karar verme tarzlarının bazı süreçlerde bilgi yönetimi ve işletme performansını etkileyebileceğini öne sürmüştür, ancak bu araştırma bulguları, karar verme tarzlarının proje uygulama süreçlerinde bu tür bir ılımlaştırıcı etki yarattığına dair yeterli kanıt sunmamıştır. Ayrıca, Rehman vd. (2012, s.1310), sezgisel ve kaçınmacı karar verme tarzlarının olumsuz etkilerine dikkat çekmiş, ancak bu etkiler araştırmalarında ılımlaştırıcı olarak değil, doğrudan etki olarak ele alınmıştır. Sonuç olarak araştırmada oluşturulan 3. hipotez karar verme tarzlarının proje uygulama süreçleri ile işletme performansı arasındaki ilişkiyi gösteren katsayılar zayıf bir ilişkiyi işaret etmekte ve hipotez desteklenmemektedir.

Bu sonuçlar, literatürde öne sürülen teorik modellerden farklılık göstermektedir ve gelecekteki araştırmalar için yeni soruların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ancak, bazı alt değişkenlerde ilginç bulgular elde edilmiştir. Özellikle, proje izleme ve geri bildirim ile ilgili olarak, ani karar verme tarzının işletme performansı üzerinde olumlu bir etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, hızlı karar alma süreçlerinin ve dinamik tepki verme yeteneğinin işletme performansını artırabileceğini işaret etmektedir. Benzer şekilde, proje sorun giderme alt değişkeni ile işletme performansı arasındaki ilişkide, kaçınmacı karar verme tarzının güçlü bir etkisi olduğu görülmüştür. Bu bulgu, proje yöneticilerinin sorunları hızla çözmeye ve etkin kararlar alma yeteneğinin önemini vurgulamaktadır.

Yöneticilere Öneriler: Araştırmanın bulgularına göre, farklı karar verme tarzlarının işletme performansı üzerinde farklı etkileri olabilir. Dolayısıyla, çeşitli karar verme tarzlarını değerlendirerek, en uygun olanları belirlemek ve kullanmak önemlidir. Araştırmada ortaya çıkan bulgular, karar verme süreçlerinin işletme performansı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, karar verme süreçlerinin düzenli olarak gözden geçirilmesi, iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi önem kazanmaktadır. Proje uygulama süreçlerinin işletme performansı üzerindeki etkilerini anlamak ve iyileştirmek için çaba harcanması önem arz etmektedir. Proje yönetimi uygulamalarını gözden geçirerek, daha etkili ve verimli bir şekilde yönetmeye odaklanılmalıdır. Çalışanlara farklı karar verme tarzlarını tanıtmak ve bu doğrultuda onları eğitmek önemlidir. Bu şekilde, işletme içinde farklı bakış açılarına sahip ekipler oluşturulabilir ve daha bilinçli kararlar alınabilir. Proje izleme ve geri bildirim mekanizmalarını güçlendirerek, proje süreçleri daha etkili bir şekilde yönetilebilir. Hızlı ve dinamik geri bildirim alarak, karar alma süreçlerinin iyileştirilmesi işletmelerin daha etkili olmasına olanak tanıyabilir. İşletme performansını sürekli olarak iyileştirmek için bir kültür oluşturmak da rekabetçi ortamda ayakta durabilmek ve ileriye gidebilmek için önem taşımaktadır. Sürekli geri bildirim alınması, başarılı uygulamaların paylaşılması ve sürekli olarak öğrenmeye odaklanması işletmelere fayda sağlayacaktır.

Araştırmacılara Öneriler: Gelecekte yapılacak araştırmalar için önemli fırsatlar ve araştırmacılara yönelik öneriler sunan bu çalışmanın bulguları, sosyal bilimlerde proje uygulama süreçleri ile işletme performansı arasındaki ilişkinin derinlemesine anlaşılması için değerli bir başlangıç noktası sağlamaktadır. Bu çalışma, karar verme tarzlarının proje uygulama süreçleri ile işletme performansı arasındaki ilişkiyi açıklamada karmaşık bir rol oynadığını göstermektedir. Gelecekteki araştırmalar, bu karmaşıklığı daha iyi anlamak için daha derinlemesine analizler yapabilir ve farklı bağlamlarda bu ilişkileri inceleyebilir.

Bu araştırmada toplanan veriler özel sektörde orta-büyük ölçekli proje firmalarında çalışan ya da proje ile ilişkili işlerde çalışan firmalar üzerinden toplanmıştır. Bu yüzden anakütle seçimi araştırma kısıtlarından en önemlisidir. Araştırmacılar kamu sektörü, aile şirketleri, sosyal kuruluşlar üzerinden de benzer çalışmalar yaparak proje yönetimi ve işletme performansı arasındaki ilişkileri farklı bir şekilde ele alabilirler.

Bir diğer araştırma kısıtı ise örneklem seçimi olarak, finansal konulara haiz orta-üst düzey yöneticiler üzerinden veri toplanmasıdır. Araştırmacılar daha uygun ölçekler ile konuyu daha alt seviye çalışanlara yayarak değişkenler arasındaki ilişkiyi inceleyebilirler. Bu çalışmadaki ele alınmayan diğer değişkenlerin (örneğin, liderlik tarzları, organizasyonel kültür, rekabetçi stratejiler) proje uygulama süreçleri ile işletme performansı arasındaki ilişkideki aracılık ve düzenleyici etkilerini araştırmak önemlidir. Bu değişkenlerin etkisi ve rolleri üzerine daha fazla araştırma yapılabilir. Araştırmada kullanılan proje uygulama süreçleri

ölçeğindeki soru sayısı çoğu hedef cevaplayan için caydırıcı bir unsur olmuştur. Proje uygulama süreçleri için daha kısa ölçek geliştirilip bu yönde daha fazla veri toplanabilir ya da literatürde önceden kullanılmış daha kısa ölçekler değerlendirilebilir.

Araştırmada bulunan teorik bulguların pratik uygulamalara nasıl yansıdığını anlamak için uygulamalı araştırmalara ihtiyaç vardır. Gerçek dünya örneklerine dayalı araştırmalar, işletmelerin karar alma süreçlerini nasıl geliştirebileceği konusunda önemli içgörüler sağlayabilir. Bu çalışma, genel olarak işletme performansı kavramını ele almıştır. Gelecekteki araştırmalar, farklı endüstrilerde (örneğin, imalat, hizmet, teknoloji) proje uygulama süreçleri ile işletme performansı arasındaki ilişkiyi inceleyerek, endüstriyele özgü faktörleri belirleyebilir.

KAYNAKÇA

- Abdi, H., & Williams, L. J. (2010). Principal component analysis. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics*, 2(4), 433-459.
- Abu Bakar, A. R., & Ahmed, Z. U. (2015). Technology motivation in e-marketing adoption among Malaysian manufacturers. *Journal of Transnational Management*, 20(2), 126-152. <https://doi.org/10.1080/15475778.2015.1038949>
- Abubakar, A. M., Elrehail, H., Alatailat, M. A., & Elçi, A. (2019). Knowledge management, decision-making style and organizational performance. *Journal of Innovation & Knowledge*, 4(2), 104-114. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2017.07.003>
- Ahimbisibwe, A., Daellenbach, U., & Cavana, R. Y. (2017). Empirical comparison of traditional plan-based and agile methodologies. *Management*, 30(3), 400-453. <https://doi.org/10.1108/JEIM-06-2015-0056>
- Ahmed, R., & Azmi bin Mohamad, N. (2016). Exploring the relationship between multi-dimensional top management support and project success: An international study. *Engineering Management Journal*, 28(1), 54-67. <https://doi.org/10.1080/10429247.2015.1136525>
- Ali, U., & Kidd, C. (2014). Barriers to effective configuration management application in a project context: An empirical investigation. *International Journal of Project Management*, 32(3), 508-518. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2013.06.005>
- Asaari, H., & Razak, R. (2007, June). Strategic decision-making practices and organization performance: A conceptual perspective of Malaysian organizations. *The proceeding of Oxford Business and Economic Conference*, Oxford, Birleşik Krallık.
- Aydiner, A. S., Tatoğlu, E., Bayraktar, E., & Zaim, S. (2019). Information system capabilities and firm performance: Opening the black box through decision-making performance and business-process performance. *International Journal of Information Management*, 47, 168-182. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.12.015>
- Badir, Y. F., Büchel, B., & Tucci, C. L. (2012). A conceptual framework of the impact of NPD project team and leader empowerment on communication and performance: An alliance case context. *International Journal of Project Management*, 30(8), 914-926. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2012.01.013>
- Baum, R. J., & Wally, S. (2003). Strategic decision speed and firm performance. *Strategic Management Journal*, 24(11), 1107-1129. <https://doi.org/10.1002/smj.343>
- Bavolár, J., & Orosová, O. (2015). Decision-making styles and their associations with decision-making competencies and mental health. *Judgment and Decision Making*, 10(1), 115-122. <https://doi.org/10.1017/S1930297500003223>
- Blaskovics, B., Deak, C., & Varga, A. (2019). *Chapters from the academic aspect of project management - Research and teaching methodologies volume III*. PMUni - International Network for Professional Education and Research in Process and Project Management.
- Bollen, K. A. (1989). *Structural equations with latent variables*. John Wiley & Sons.
- Bonner, J. M., Ruckert, R. W., & Walker Jr, O. C. (2002). Upper management control of new product development projects and project performance. *Journal of Product Innovation Management: An International Publication of the Product Development & Management Association*, 19(3), 233-245. <https://doi.org/10.1111/1540-5885.1930233>

- Brion, S., Chauvet, V., Chollet, B., & Mothe, C. (2012). Project leaders as boundary spanners: Relational antecedents and performance outcomes. *International Journal of Project Management*, 30(6), 708-722. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2012.01.001>
- Bujang, M. A., Omar, E. D., & Baharum, N. A. (2018). A review on sample size determination for Cronbach's alpha test: A simple guide for researchers. *The Malaysian journal of medical sciences: MJMS*, 25(6), 85. <https://doi.org/10.21315/mjms2018.25.6.9>
- Chisengantambu-Winters, C., Robinson, G. M., & Evans, N. (2020). Developing a decision-making dependency (DMD) model for nurse managers. *Heliyon*, 6(1), 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e03128>
- Cîrciumaru, D., Siminică, M., & Ganea, M. (2009). Basics for a graphical model of risk-performances correlation. *Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica*, 11(1), 539-545.
- Cooke-Davies, T. (2002). The "real" success factors on projects. *International journal of project management*, 20(3), 185-190. [https://doi.org/10.1016/S0263-7863\(01\)00067-9](https://doi.org/10.1016/S0263-7863(01)00067-9)
- Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16(3), 297-334. <https://doi.org/10.1007/BF02310555>
- Čulo, K., & Skendrović, V. (2010). Communication management is critical for project success. *Informatologia*, 43(3), 228-235.
- Dewberry, C., Juanchich, M., & Narendran, S. (2013). Decision-making competence in everyday life: The roles of general cognitive styles, decision-making styles and personality. *Personality and Individual Differences*, 55(7), 783-788. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2013.06.012>
- Dvir, D., Raz, T., & Shenhar, A. J. (2003). An empirical analysis of the relationship between project planning and project success. *International Journal of Project Management*, 21(2), 89-95. [https://doi.org/10.1016/S0263-7863\(02\)00012-1](https://doi.org/10.1016/S0263-7863(02)00012-1)
- Edmondson, A. C., & Nembhard, I. M. (2009). Product development and learning in project teams: The challenges are the benefits. *Journal of Product Innovation Management*, 26(2), 123-138. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5885.2009.00341.x>
- Erikson, T. (2002). Entrepreneurial capital: The emerging venture's most important asset and competitive advantage. *Journal of Business Venturing*, 17(3), 275-290. [https://doi.org/10.1016/S0883-9026\(00\)00062-8](https://doi.org/10.1016/S0883-9026(00)00062-8)
- Galli, B. J. (2020). How to effectively manage communication on project teams. *IEEE Engineering Management Review*, 48(1), 21-23. <https://doi.org/10.1109/EMR.2020.2971668>
- Galvin, T., Gibbs, M., Sullivan, J., & Williams, C. (2014). Leadership competencies of project managers: An empirical study of emotional, intellectual, and managerial dimensions. *Journal of Economic Development, Management, IT, Finance, and Marketing*, 6(1), 35-60.
- Gambetti, E., & Giusberti, F. (2019). Personality, decision-making styles and investments. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 80, 14-24. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2019.03.002>
- Gliem, J. A., & Gliem, R. R. (2003). Calculating, interpreting, and reporting Cronbach's alpha reliability coefficient for Likert-type scales. *Midwest research-to-practice conference in adult, continuing, and community education*, 1, 82-88.
- Goll, I., & Rasheed, A. A. (2005). The relationships between top management demographic characteristics, rational decision making, environmental munificence, and firm performance. *Organization Studies*, 26(7), 999-1023. <https://doi.org/10.1177/0170840605053538>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., and Rolph E. A. (2014). *Multivariate data analysis 7th ed.* Essex: Pearson. <https://doi.org/10.1038/259433b0>.
- Håkonsson, D. D., Burton, R. M., Obel, B., & Lauridsen, J. T. (2012). Strategy implementation requires the right executive style: Evidence from Danish SMEs. *Long Range Planning*, 45(2-3), 182-208. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2012.02.004>

- Hernaus, T., Pejić Bach, M., & Bosilj Vukšić, V. (2012). Influence of strategic approach to BPM on financial and non-financial performance. *Baltic Journal of Management*, 7(4), 376-396. <https://doi.org/10.1108/17465261211272148>
- Hsu, S. C., Weng, K. W., Cui, Q., & Rand, W. (2016). Understanding the complexity of project team member selection through agent-based modeling. *International Journal of Project Management*, 34(1), 82-93. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.10.001>
- Huang, J. W., & Li, Y. H. (2012). Slack resources in team learning and project performance. *Journal of Business Research*, 65(3), 381-388. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.06.037>
- Jha, K. N., & Iyer, K. C. (2007). Commitment, coordination, competence and the iron triangle. *International Journal of Project Management*, 25(5), 527-540. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2006.11.009>
- Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1993). *LISREL 8: Structural equation modeling with the SIMPLIS command language*. Scientific Software International.
- Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. *Psychometrika*, 39(1), 31-36. <https://doi.org/10.1007/BF02291575>
- Khan, S., Saher, N., & Yunis, M. S. (2019). Project planning, project success and project risk. *Global Social Sciences Review*, 4(1), 315-324. [https://doi.org/10.31703/gssr.2019\(IV-I\).29](https://doi.org/10.31703/gssr.2019(IV-I).29)
- Kline, R. B. (2023). *Principles and practice of structural equation modeling*. Guilford Publications.
- Kloppenborg, T. J., Tesch, D., & Manolis, C. (2014). Project success and executive sponsor behaviors: Empirical life cycle stage investigations. *Project Management Journal*, 45(1), 9-20. <https://doi.org/10.1002/pmj.21396>
- Kuratko, D. F., Hornsby, J. S., & Covin, J. G. (2014). Diagnosing a firm's internal environment for corporate entrepreneurship. *Business Horizons*, 57(1), 37-47. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2013.08.009>
- Lester, E. I. A. (2017). *Project management, planning and control: managing engineering, construction and manufacturing projects to PMI, APM and BSI standards 7th edition*. Elsevier.
- Mintzberg, H., Raisinghani, D., & Theoret, A. (1976). The structure of "unstructured" decision processes. *Administrative Science Quarterly*, 21(2), 246-275. <https://doi.org/10.2307/2392045>
- Mirza, M. N., Pourzolfaghar, Z., & Shahnazari, M. (2013). Significance of scope in project success. *Procedia Technology*, 9, 722-729. <https://doi.org/10.1016/j.protcy.2013.12.080>
- Naeem, S., Khanzada, B., Mubashir, T., & Sohail, H. (2018). Impact of project planning on project success with mediating role of risk management and moderating role of organizational culture. *International Journal of Business and Social Science*, 9(1), 88-98.
- Ovcina, A., & Arslanagic-Kalajdzic, M. (2024). The role of monitoring and evaluation and project implementation management system for non-profit project performance in developing countries. *South East European Journal of Economics and Business*, 19(1), 63-76. <https://doi.org/10.2478/jeb-2024-0005>
- Oyewobi, L.O., Windapo, A., & Rotimi, J. O. B. (2016). Relationship between decision-making style, competitive strategies and organisational performance among construction organisations. *Journal of Engineering, Design and Technology*, 14(4), 713-738. <https://doi.org/10.1108/JEDT-04-2015-0025>
- Pereira, C. (2021). Problem solving: Business research methodology to improve organizational performance. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(1), 84. <https://doi.org/10.3390/joitmc7010084MDPI>
- Pheng, L.S. (2018), *Project management for the built environment: study notes*. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-6992-5>
- PMI (2017), *A guide to the project management book of knowledge (PMBok Guide) 6th edition*. Project Management Institute.
- Priem, R. L., Rasheed, A. M., & Kotulic, A. G. (1995). Rationality in strategic decision processes, environmental dynamism and firm performance. *Journal of Management*, 21(5), 913-929. [https://doi.org/10.1016/0149-2063\(95\)90047-0](https://doi.org/10.1016/0149-2063(95)90047-0)

- Rahayu, R., & Day, J. (2015). Determinant factors of e-commerce adoption by SMEs in developing country: Evidence from Indonesia. *Procedia-social and Behavioral Sciences*, 195, 142-150. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.423>
- Rahrovani, Y., Chan, Y. E., & Pinsonneault, A. (2014). Determinants of IS planning comprehensiveness. *Communications of the Association for Information Systems*, 34(1), 1133-1155. <https://doi.org/10.17705/1CAIS.03459>
- Rehman, R. R., Khalid, A., & Khan, M. (2012). Impact of employee decision making styles on organizational performance: in the moderating role of emotional intelligence. *World Applied Sciences Journal*, 17(10), 1308-1315.
- Robbins, S.P. ve Coulter, M. (2012). *Management 11th edition*. Prentice Hall, Boston.
- Russ, F. A., McNeilly, K. M., & Comer, J. M. (1996). Leadership, decision making and performance of sales managers: A multi-level approach. *Journal of Personal Selling & Sales Management*, 16(3), 1-15.
- Salazar-Aramayo, J. L., Rodrigues-da-Silveira, R., Rodrigues-de-Almeida, M., & de Castro-Dantas, T. N. (2013). A conceptual model for project management of exploration and production in the oil and gas industry: The case of a Brazilian company. *International Journal of Project Management*, 31(4), 589-601. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2012.09.016>
- Scott, S. G., & Bruce, R. A. (1995). Decision-making style: The development and assessment of a new measure. *Educational and psychological measurement*, 55(5), 818-831. <https://doi.org/10.1177/0013164495055005017>
- Sheikh, A. A., Shahzad, A., & Ku Ishak, A. (2017). The impact of market orientation, top management support, use of e-marketing and technological opportunism on the firm performance: A mediated-moderation and moderated-mediation analysis. *Abasyn Journal of Social Sciences*, 10(2), 212-234.
- Shrestha, N. (2021). Factor analysis as a tool for survey analysis. *American Journal of Applied Mathematics and Statistics*, 9(1), 4-11. <https://doi.org/10.12691/ajams-9-1-2>
- Slevin, D. P. & Pinto, J. K. (1986). The project implementation profile: new tool for project managers. *Project Management Journal*, 17(4), 57-70.
- Stumpf, M., Brandstätter, M., & Borghoff, J. (2019). Sustainable project management and the role of integrated communications (IC). *European Project Management Journal*, 9(1), 10-20.
- Taouab, O., & Issor, Z. (2019). Firm performance: Definition and measurement models. *European Scientific Journal*, 15(1), 93-106. <https://doi.org/10.19044/esj.2019.v15n1p93>
- Tatum, B. C., Eberlin, R., Kottraba, C., & Bradberry, T. (2003). Leadership, decision making, and organizational justice. *Management decision*, 41(10), 1006-1016. <https://doi.org/10.1108/00251740310509535>
- Too, E. G., & Weaver, P. (2014). The management of project management: A conceptual framework for project governance. *International Journal of Project Management*, 32(8), 1382-1394. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2013.07.006>
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2023). *İl bazında gayrisafi yurtiçi hasıla, 2022*. <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Il-Bazinda-Gayrisafi-Yurt-Ici-Hasila-2022-45867>
- Umutesi, A., Iradukunda, N., & Nyabera, O. (2024). Effect of problem-solving skills on performance of projects in Rwanda. A case of daring to shift projects in digital opportunity trust Rwanda. *The Strategic Journal of Business & Change Management*, 11(1), 716-730. <http://dx.doi.org/10.61426/sjbcm.v11i1.2882>
- Varukolu, V. (2007). *Technology adoption by Indian garment manufacturing firm*. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Louisiana State University.
- Velayudhan, D. P., & Thomas, S. (2016). Measuring project success: Emergence of dimensions. *The International Journal of Business & Management*, 4(4), 48-53.
- Venkatraman, N., & Ramanujam, V. (1986). Measurement of business performance in strategy research: A comparison of approaches. *Academy of Management Review*, 11(4), 801-814. <https://doi.org/10.5465/amr.1986.4283976>

- Verboncu, I., & Zalman, M. (2005). *Management și performanțe*. Editura Universitară.
- Waggoner, D. B., Neely, A. D., & Kennerley, M. P. (1999). The forces that shape organisational performance measurement systems: An interdisciplinary review. *International Journal of Production Economics*, 60, 53-60. [https://doi.org/10.1016/S0925-5273\(98\)00201-1](https://doi.org/10.1016/S0925-5273(98)00201-1)
- Waldemar, S. (2019). Project portfolio management and quality. *Conference Quality Production Improvement–CQPI 1(1)*, 26-33. <https://doi.org/10.2478/cqpi-2019-0004>
- Young, R., & Poon, S. (2013). Top management support—almost always necessary and sometimes sufficient for success: Findings from a fuzzy set analysis. *International Journal of Project Management*, 31(7), 943-957. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2012.11.013>
- Zwikael, O. (2008). Top management involvement in project management: Exclusive support practices for different project scenarios. *International Journal of Managing Projects in Business*, 1(3), 387-403. <https://doi.org/10.1108/17538370810883837>
- Zwikael, O., & Globerson, S. (2006). From critical success factors to critical success processes. *International Journal of Production Research*, 44(17), 3433–3449. <https://doi.org/10.1080/00207540500536921>